

MASTER THESIS

Ο ρόλος των χρωμάτων στην αύξηση των
πωλήσεων προϊόντων ένδυσης

By: Theofanis Aritzis
REG.No. 20175385

Project Supervisor: *Dr. Lycourgos Hadjiphanis*
Course: MBA Thesis

The Ioannis Gregoriou School of Business Administration

MASTER THESIS

**Ο ρόλος των χρωμάτων στην αύξηση των
πωλήσεων προϊόντων ένδυσης**

Master of Business Administration

By

Theofanis Aritzis

© December 2013

Acknowledgments

Defining the subject of this research paper for my master thesis, and the work I have done authoring and finalizing it would be meaningless without the significant contribution, guidance, help, and patience of my thesis-supervisor Dr. Lycourgos Hadjiphanis, to whom I owe my sincerest gratitude and appreciation. I would like to thank my family for their ongoing faith in me, love, patience, support, and encouragement. Last but not least I would like to thank my colleagues for supporting me to accomplish this academic milestone with their empowerment and support.

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Περιεκτική Εργασία εκπονήθηκε στον τομέα “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ” στη σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Περιεκτική Εργασία προσπαθεί να αναλύσει το πώς η σωστή χρωματολογία σε συνδυασμό με τις ανάλογες στρατηγικές μάρκετινγκ μπορούν να προσδώσουν χαρακτήρα στην εικόνα ενός brand ένδυσης, να το τοποθετήσουν σωστά στον χώρο και να το κάνουν περισσότερο θελκτικό στην αγοραστική προτίμηση των καταναλωτών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επόπτη Καθηγητή μου Κο. Λυκούργο Χατζηφανή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για την ανάθεση της παρακάτω πτυχιακής εργασίας.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α'	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β'	41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.....	61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.....	86
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	90
APPENDIXES.....	92

Εισαγωγή

Οι εποχές του Μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ στο προϊόν ένδυσης πέρασε από διάφορα στάδια στο να φτάσει στο σήμερα όπου οι μεγάλες εταιρίες επενδύουν πολλά εταιρικά κεφάλαια σε έρευνα ώστε να αντιληφθούν το τι είναι εκείνο όπου θέλουν οι καταναλωτές.

Επιπρόσθετα επιστήμες όπως τα μαθηματικά, η κοινωνιολογία, η στατιστική και η ψυχολογία εξέλιξαν την επιστήμη του μάρκετινγκ η οποία προσανατολίζεται σε καταναλωτικά προϊόντα όπως εκείνα της ένδυσης.

Η εξέλιξη του μάρκετινγκ χωρίζεται κυρίως στις παρακάτω εποχές:

- Η εποχή παραγωγής
- Η εποχή πώλησης
- Η εποχή μάρκετινγκ
- Η εποχή σχέσεων

Η εποχή της παραγωγής:

Ξεκίνησε την δεκαετία του 1920. Στην εποχή αυτή εταιρίες ένδυσης περηφανευόντουσαν πως τα προϊόντα και τα χρώματα τους είναι μοναδικής ποιότητας και παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γνωστή σε όλους εταιρία ένδυσης αποτελεί η Coco Channel με τα χαρακτηριστικά μονό χρωμα

ανδρόγυνα σύνολα που έμελλε να αλλάξουν το παγκόσμιο χάρτη της ανθρώπινης μόδας.

Η εποχή της πώλησης:

Η εποχή αυτή βρίσκεται μεταξύ 1930- 1950. Στην εποχή αυτή οι εταιρίες ένδυσης επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε χρωματιστές διαφημίσεις ώστε να προωθήσουν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα τους στους καταναλωτές και να τους τραβήξουν το ενδιαφέρον με απώτερο σκοπό την πώληση. Το κόκκινο και το μπλε κυριαρχούν σαν χρώματα ενώ η τοποθέτηση τους σε γιγαντοαφίσες, έντυπα περιοδικά και σε βιτρίνες πολυκαταστημάτων γίνεται προκειμένου να τραβήξουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον.

MARKS & SPENCER

St. Michael
DRESSES, BLOUSES & SKIRTS pictured here are examples of the beautiful variety of ever-changing ranges that await you at MARKS & SPENCER. You will find something new every time you visit your favourite MARKS & SPENCER—new cloths, new prints, new styles—drawn by our designers from the fashion centres of the world.

St. Michael BLOUSES in a great variety of styles and gay colours, prints and embroidery. COTTONS 16/11 to 25/-. NYL-DE-CHINE with beautiful embroideries 25/- and 27/6.

St. Michael SKIRTS in the new fashion lengths. COTTONS in many lovely designs 29/11 and SAILCLOTH in colours that glow 25/11 & 35/-.

PERMANENTLY PLEATED in miracle fibres—TERYLENE AND WORSTED in many new pleatings 55/- TRICEL BLENDS 29/11 & 40/-.

See the full range of *St. Michael* fashions & **M&S** COMPANY ARCHIVE

Η εποχή μαρκετινγκ:

Λόγω της ύφεσης και την μείωσης του μέσου καταναλωτικού εισοδήματος οι μεγάλες εταιρίες έγιναν ακόμα πιο επιθετικές στις πολιτικές τους μάρκετινγκ προκειμένου να τραβήξουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον και να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο καταναλωτών. Μεγάλες αφίσες στους δρόμους, αυξημένη διαφήμιση και συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες προκειμένου να προωθήσουν ρούχα τους. Χαρακτηριστικό ροζ φόρεμα του Christian Dior το οποίο φόρεσε η Marilyn Monroe στο γνωστό τραγούδι: “Diamonds are a girl’s best friend”.

Η εποχή των σχέσεων:

Η τέταρτη εποχή αποκτά ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον για τους μελετητές. Οι επιχειρήσεις πλέον εστιάζουν μέσω “loyalty” προγραμμάτων στην συντήρηση των σχέσεων με τους καταναλωτές τους και στο να χτίσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις μαζί τους ώστε να τους κρατήσουν στα προϊόντα τους. Πολλές εταιρίες ρούχων δημιουργούν μια στρατηγική μάρκετινγκ επαναλανσάροντας επιτυχημένα σχέδια και χρώματα ώστε να κρατήσουν με τους καταναλωτές τους το λεγόμενο “*emotional link*”.

Μεταξύ πολλών εταιριών η Adidas με το λευκό και μπλε χρώμα επαναλάνσαρε το άλλοτε επιτυχημένο Stan Smith παπούτσι και σταδιακά όλες οι βιτρίνες και η πολιτική της τα τελευταία 4 χρόνια έχει προσανατολιστεί στο λευκό και γαλάζιο χρώμα- βιτρίνες, κτλ. Δημιουργώντας έτσι μια εταιρική ταυτότητα αναγνωρίσιμη και οικεία για τους καταναλωτές.

Το Χρώμα

Το χρώμα γίνεται αντιληπτό στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω των ηλεκτρικών ώσεων του οπτικού νεύρου. Τα χρώματα πάντοτε επηρέαζαν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί τον πίνακα του Μονέ «Νούφαρα» χωρίς την ιδιαίτερη χρωματική τεχνοτροπία του. Η δύναμη των

χρωμάτων στον άνθρωπο είναι τεράστια. Ακόμη και άνθρωποι που οργανικά έχουν αχρωματοψία και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την καθαρή παλέτα των χρωμάτων, έλκονται και πάλι από τα χρώματα που μπορούν να διακρίνουν. Οι άνθρωποι συνήθως χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους και συστήνονται στους άλλους ανθρώπους λέγοντας, το όνομα τους, τι χόμπι τους αρέσει και ποιο χρώμα τους αντιπροσωπεύει στα ρούχα που φοράνε. Οπότε ο ρόλος των χρωμάτων στην ανθρώπινη καθημερινή έκφραση είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Πίνακας: «Νούφαρα», Μονέ

Τα χρώματα ανάλογα με τις διαβαθμίσεις τους παίζουν συνεχώς με το φως, παραπέμπουν σε συναισθήματα και αποκαλύπτουν κάτι από τον χαρακτήρα του ανθρώπου που τα φοράει. Τα χρώματα επιδρούν πάνω στα ρούχα και επηρεάζουν την συμπεριφορά του ανθρώπου. Τα χρώματα αποκαλύπτουν το γούστο, την εξωτερική εμφάνιση αλλά και κάτι από τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο του κάθε ανθρώπου.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής περιεκτικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των χρωμάτων εκείνων τα οποία σωστά συντονισμένα και τοποθετημένα στο προϊόν ένδυμα και σωστά οργανωμένα με τις βασικές πολιτικές μάρκετινγκ μπορούν να επιφέρουν θετικά προσίματα και κέρδη στους ετήσιους τζίρους των επιχειρήσεων ένδυσης, αποφεύγοντας τα άσκοπα «στοκαρίσματα» απούλητων προϊόντων τα οποία αποφέρουν ζημιά στις επιχειρήσεις.

Έρευνα

Η παρούσα διπλωματική περιεκτική εργασία έχοντας συγκρίνει περισσότερο από 15 έγκριτες επιστημονικές μελέτες του κλάδου των επιχειρήσεων ένδυσης, της ψυχολογίας χρωμάτων, της ψυχολογίας του καταναλωτή και της αλληλουχίας μεταξύ τους κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις όπως θα παρατεθούν παρακάτω.

Υποθέσεις Έρευνας

Βάση της έρευνας που θα πραγματοποιήσουμε υποθέτουμε πως:

1. Τα φωτεινά χρώματα σε περίοπτη θέση στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν θετική επίδραση στους καταναλωτές και μπορεί να τους οδηγήσουν περισσότερο στην αγορά ενός προϊόντος ένδυσης
2. όταν ένα ρούχο είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβάει το οπτικό νεύρο του εκάστοτε καταναλωτή που θα βρεθεί μπροστά του μπορεί να οδηγήσει και σε πώληση αυτού- ακόμη και αν είναι ένας βραδυκίνητος οδηγός- στρατηγική τοποθέτησης μαρκετινγκ. Πιθανολογούμε επίσης βάση βιβλιογραφίας πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ζεστών χρώματα (κόκκινο χρυσό είτε σε ρούχα, είτε σε φόντο πίσω από τα ρούχα) και πωλήσεις. Ενώ πιστεύουμε πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ψυχρών χρωμάτων σε ρούχα και πωλήσεις.
3. Υποθέτουμε πως υπάρχει θετική συσχέτιση όταν μια βιτρίνα φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος έχει μια εμφανή προσφορά η οποία αναγράφει το ποσό έκπτωσης και τα χρώματα που την συνοδεύουν είναι τα φωτεινά όπως το κόκκινο.
4. υποθέτουμε πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ:

“*feedback*” των καταναλωτών προς τις εταιρίες ένδυσης και ενός κοινού αποδεκτού χρώματος, όπως π.χ. το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα των ενδυμάτων Adidas

5. Οι καταναλωτές προτιμούν να επιλέξουν το αγαπημένο τους χρώμα ρούχων από ένα αγαπημένο τους brand παρά ένα χρώμα ρούχων που δεν τους αρέσει ακόμα και αν αυτό είναι από το αγαπημένο τους brand και βρίσκεται σε έκπτωση

Σε ποιους απευθύνεται η παρούσα ερευνητική εργασία

Η παρούσα ερευνητική εργασία απευθύνεται κυρίως σε στελέχη μάρκετινγκ επιχειρήσεων ένδυσης, στελέχη σχεδιαστικών τμημάτων καθώς και στελέχη οργάνωσης αποθέματος (“Demand & Supply Chain”)

Υποθέτουμε πως το χρώμα έχει θετική επίδραση και μπορεί να οδηγήσει την καταναλωτική συμπεριφορά στην αγορά ενός προϊόντος ένδυσης όταν αυτό είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβάει το οπτικό νεύρο του εκάστοτε καταναλωτή που θα βρεθεί μπροστά του. Επιπροσθέτως υποθέτουμε πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του σωστού χρώματος ενός ρούχου το οποίο δημιουργήθηκε από το καταναλωτικό “*feedback*” όπως αυτό προέκυψε από το τμήμα έρευνας των μεγάλων επιχειρήσεων μόδας.

Ερευνητική Μεθοδολογία

Πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση της κλίμακας της ανάμειξης που ανέδειξε την συσχέτιση των παρακάτω παραγόντων οι οποίοι

τοποθετημένοι σωστά επιφέρουν το λεγόμενο ,*success story* και έχουν την ικανότητα να επιφέρουν κέρδη στις επιχειρήσεις ένδυσης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) Στοχευμένο έντονο χρώμα, β) σωστά τοποθετημένο στον χώρο είτε αυτός είναι φυσικό κατάστημα (visual merchandising), είτε ηλεκτρονικό κατάστημα (visual), γ) Κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ επικεντρωμένο στην στόχευση και έρευνα αγοράς, δ) .

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση της κλίμακας της ανάμειξης ανέδειξε τους παρακάτω παράγοντες:

- Την οπτική ελκυστικότητα του χρώματος κυρίως των ανοιχτών- παλ χρωμάτων,
- Το πώς επηρεάζεται η καταναλωτική συμπεριφορά από τα κατάλληλα χρώματα- σωστά τοποθετημένα σε χώρους όπως βιτρίνες και banners,
- Την αύξηση των πωλήσεων των ενδυμάτων όταν αυτά χρησιμοποιούν κατάλληλα χρώματα τα οποία χρώματα έχουν ερευνηθεί από το τμήμα έρευνας της εταιρίας και συνάδουν με το καταναλωτικό προφίλ που στοχεύουν,
- Την στρατηγική της τοποθέτησης και στόχευσης για αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ένδυσης,
- Το πώς το κατάλληλο visual merchandising και τα κατάλληλα χρώματα σε αυτό μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις ενδυμάτων, ακόμη και αυτών των κωδικών που δεν κινούνται και αγοράζονται εύκολα,
- Το πώς το χρώμα προσδίδει αξία σε ένα brand και το κάνει μοναδικό και το πώς έχει παρατηρηθεί ότι ένα παρεμφερές ένδυμα διαφορετικού brand μπορεί να γίνει εξίσου αποδεκτό από το καταναλωτικό κοινό γιατί θυμίζει χρώμα το οποίο είναι γνωστό και οι καταναλωτές νιώθουν ασφάλεια. Μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε η παραγοντική δομή της κλίμακας ανάμειξης,
- Κάθε λαός έχει διαφορετικές προτιμήσεις σε χρώμα ενδυμάτων. Π.χ. στην Ινδία προτιμώνται περισσότερο το ανοιχτά χρώματα- πορτοκαλί και κόκκινο στα

καθημερινά μη παραδοσιακά ρούχα σε σχέση με τις Σκανδιναβικές χώρες όπου προτιμώνται τα παλ χρώματα στα καθημερινά ρούχα ένδυσης.

Οι διαστάσεις της οπτικής ελκυστικότητας του χρώματος προέβλεψαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την καταναλωτική συμπεριφορά και την πώληση.

Λέξεις κλειδιά: Μάρκετινγκ, Visual Merchandising, Στρατηγική προϊόντος, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Χρώμα στην ένδυση και κατανάλωση, μάρκετινγκ, ένδυση, χρώμα, πώληση, προϊόν

Ορισμοί

Μάρκετινγκ και μείγμα Μάρκετινγκ:

Το μάρκετινγκ είναι η διεργασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για ανταλλαγές που ικανοποιούν ατομικούς και οργανωτικούς στόχους. Διοίκηση του μάρκετινγκ είναι η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγορών στόχων και της απόκτησης, διατήρησης και ανάπτυξης πελατείας, με τη δημιουργία, παράδοση και επικοινωνία ανώτερης αξίας για τον πελάτη.

Οι “*marketeers*” εστιάζουν στις παραμέτρους της ζήτησης και μετέχουν στο μάρκετινγκ αγαθών, υπηρεσιών, εκδηλώσεων, εμπειριών, προσώπων, τόπων, ιδιοκτησιών, οργανισμών, ιδεών και πληροφοριών, σε καταναλωτικές, επιχειρηματικές, διεθνείς ή μη κερδοσκοπικές αγορές.

Σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου και η απορρύθμιση των αγορών.

Το ολιστικό μάρκετινγκ βασίζεται στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση αλληλένδετων δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά: μάρκετινγκ σχέσεων, ολοκληρωμένο μάρκετινγκ, εσωτερικό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικής

ευθύνης.

Η διοίκηση μάρκετινγκ εμπλέκεται στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ, στη σύνδεση με πελάτες, στην ανάπτυξη επωνυμιών και προσφορών στην αγορά, στην επικοινωνία της αξίας και στη δημιουργία προϋποθέσεων μακροπρόθεσμης ανάπτυξης (Sam Hill και Glenn Rifkin, *Radical Marketing* (New York: HarperBusiness, 1999).

Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος:

Το προϊόν είναι το πρώτιστο συστατικό του μείγματος μάρκετινγκ. Η στρατηγική του προϊόντος απαιτεί τη λήψη συντονισμένων αποφάσεων για τα μείγματα προϊόντων, τις σειρές προϊόντων, τις μάρκες, καθώς και τη συσκευασία και τη σήμανση.

Όταν σχεδιάζει την προσφορά του προς την αγορά, ο μάρκετερ εξετάζει πέντε επίπεδα του προϊόντος: το βασικό όφελος, το βασικό προϊόν, το προσδοκώμενο προϊόν, το επαυξημένο προϊόν και το δυνητικό προϊόν.

Τα προϊόντα ταξινομούνται ανάλογα με την ανθεκτικότητα/αξιοπιστία τους, ως κατηγορία καταναλωτικών αγαθών και ως κατηγορία βιομηχανικών αγαθών, με αρκετές υποδιαιρέσεις.

Οι μάρκες διαφοροποιούνται με βάση διάφορες διαστάσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Το μείγμα προϊόντων που προσφέρει μια εταιρεία ταξινομείται ανάλογα με το εύρος, το μήκος, το βάθος και τη συνοχή. Με βάση αυτή την ταξινόμηση καταστρώνεται η στρατηγική και αποφασίζεται ποιος σειρές θα αναπτυχθούν, θα διατηρηθούν ή θα καταργηθούν.

Οι μάρκες πολλές φορές πωλούνται ή διατίθενται στο εμπόριο από κοινού με άλλες μάρκες.

Τα περισσότερα προϊόντα διαθέτουν επιμελώς σχεδιασμένη συσκευασία και

φέρουν ετικέτα. Συνοδεύονται επίσης από εγγυήσεις και εχέγγυα.

Ψυχολογία Χρώματος στην καταναλωτική συμπεριφορά:

Η καταναλωτική συμπεριφορά συνδέεται και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Η αντίληψη, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ένας καταναλωτής αντιλαμβάνεται τις εισερχόμενες πληροφορίες είναι ένας από αυτούς. Η αντίληψη είναι μέρος των αισθήσεων. Η ισχυρότερη αίσθηση είναι η όραση και το χρώμα ενός αντικειμένου είναι αυτό που θα τραβήξει περισσότερο την καταναλωτική προσοχή.

Σύμφωνα με τον γράφημα πληροφοριών της Kissmetrics όπου αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα χρώματα επηρεάζουν τις αγορές οι καταναλωτές τοποθετούν το χρώμα ως το πρώτο και σημαντικότερο ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες και σε δεύτερη θέση τον ήχο και την μυρωδιά ενός προϊόντος ένδυσης. Στο παρακάτω γράφημα είναι ξεκάθαρα τα αντίστοιχα ποσοστά:

Η Cooper Marketing έχει δημιουργήσει ομάδες ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τα χρώματα τα οποία οι καταναλωτές προτιμούν κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, τι χρώμα θέλουν φέτος οι καταναλωτές να φορέσουν. Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία απαντάει η έρευνα αυτή. Οι ομάδες αυτές είναι:

- Η ομάδα παρορμητικών καταναλωτών: στην ομάδα αυτή ανήκουν καταναλωτές που θέλουν να είναι οι πρώτοι που θα ξοδέψουν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν ένα νέο προϊόν και ένα νέο χρώμα. Στην πλειοψηφία της η ομάδα αυτή είναι από γυναίκες κάτω των 30 ή πάνω των 50 ετών και άνδρες κάτω των 50 ετών. Επιπλέον σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν καταναλωτές με μέσο και κατώτερο εισόδημα. Είναι ένα μικρό αλλά ιδιαίτερο επηρεαζόμενο τμήμα της αγοράς.
- Η ομάδα συνετών καταναλωτών: η ομάδα αυτή απαρτίζεται από όχι τόσο αυθόρμητους καταναλωτές όσο η πρώτη. Οι καταναλωτές αυτής της κατηγορίας απαρτίζονται από καταναλωτές που περιμένουν πρώτα να αγοράσουν ένα προϊόν οι φίλοι τους και μετά να το αγοράσουν οι ίδιοι. Ενδιαφέρονται δηλαδή κυρίως για την ποιότητα και όχι τόσο για το χρώμα. Οι καταναλωτές αυτοί είναι κυρίως άνδρες και γυναίκες μεταξύ 30 και 50 ετών με μεσαίο οικονομικό εισόδημα. Η κατηγορία αυτή είναι και ο μεγαλύτερος όγκος της αγοράς.
- Η ομάδα πιστών καταναλωτών: η ομάδα αυτή απαρτίζεται κυρίως από καταναλωτές οι οποίοι νιώθουν ασφάλεια σε χρώματα όπως το λευκό, γκρίζο, μαύρο. Είναι είτε αστοί, είτε αγρότες και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε οικονομική κλίμακα.
- Τέλος η προτίμηση ενός χρώματος ένδυσης επηρεάζεται και από το βιοτικό επίπεδο. Τα φτωχότερα χρώματα προσελκύουν ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος ενώ εκείνοι που ανήκουν σε υψηλά εισοδήματα προτιμούν αγορά χρωμάτων ένδυσης τα οποία είναι περισσότερο

ΥΠΟΤΟΝΙΚΑ.

Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι καταναλωτές και η τμηματοποίηση τους ανάλογα με τα χρώματα:

ΧΡΩΜΑ	ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ	ΣΥΝΕΤΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ	ΣΥΝΕΤΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΤΟΠΟΣ	<ul style="list-style-type: none">Fast FoodΠολυκαταστήματαΕκπτώτικα καταστήματα	<ul style="list-style-type: none">ΤράπεζεςΜεγαλύτερα πολυκαταστήματα	<ul style="list-style-type: none">Καταστήματα ένδυσης

Πηγή: Αικατερίνη Δέδε

Σύνοψη- Συμπεράσματα

Η καταναλωτική συμπεριφορά και οι διαφορές της ανάμεσα σε: φύλο, ηλικία, γένος, πολιτισμό και κουλτούρα αποτελούν πόλο έλξης και ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν συνεχώς να αυξάνουν τα κέρδη τους και να «τραβούν» ολοένα και μεγαλύτερου μέρους της καταναλωτικής πίτας. Αυτό όμως δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να το επιτύχουν εάν μέσα από την κατάλληλη έρευνα δεν αντιληφθούν τους παράγοντες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω: φύλο, ηλικία, γένος, κτλ.

Όπως περιγράψαμε και παραπάνω καθημερινά η όραση είναι η πιο δυνατή ανάμεσα στις υπόλοιπες ανθρώπινες αισθήσεις ενώ σύμφωνα με τις έρευνες πάνω από το 90% των καθημερινών πληροφοριών που λαμβάνουμε προέρχονται από την όραση. Επομένως το χρώμα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διέγερση των οπτικών νευρώνων. Το χρώμα αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ προϊόντος των επιχειρήσεων και του καταναλωτή. Όπως αναφέραμε και παραπάνω πολλές εταιρίες ένδυσης όπως είναι η Louis Vuitton, Supreme, Adidas, κτλ. Είναι αναγνωρίσιμες στους καταναλωτές τους από τα χρώματά τους και μόνο.

Βάση της παραπάνω διερευνητικής συγκριτικής ανάλυσης και βιβλιογραφίας η παρούσα διπλωματική μπορεί να καταλήξει στα παρακάτω συμπεράσματα:

- Τα σωστά χρώματα στα ρούχα βοηθούν το ίδιο το brand και τα logistics αυτού- Supply Chain, ώστε το ίδιο το ρούχο αφενός να είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές τους οποίους στοχεύουν οι εταιρίες, αφετέρου να πωλείται άμεσα και να μην «στοκάρεται» σε αποθήκες και αποτελεί ζημιά για την επιχείρηση
- Το χρώμα βοηθά στο μαρκετινγκ των αισθήσεων και του αρχιτεκτονικού χώρου (visual merchandising) που όταν τοποθετείτε προσδίδει αξία στο

ίδιο το ρούχο και αυξάνει της πωλήσεις αυτού

- Τα συναισθήματα που προκαλεί ένα χρώμα σε ένα ρούχο ποικίλει ανάμεσα σε κουλτούρες, φύλο, ηλικία και πολιτισμούς. Οπότε το τμήμα μάρκετινγκ ακολουθώντας την στρατηγική στόχευσης και μέσω του “*market research*” θα πρέπει συγκεκριμένα να δίνει εντολή παραγωγής εκείνων των χρωμάτων στα ρούχα τα οποία θα απευθυνθούν σε εκείνους τους καταναλωτές που θα τα αγοράσουν άμεσα
- Το τμήμα μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε στενή επικοινωνία και σχέση με αντίστοιχα τμήματα όπως το δημιουργικό και κατασκευαστικό, ώστε να υπάρχει κοινός εταιρικός κώδικας που θα επικοινωνηθεί σωστά στους καταναλωτές βάση ετήσιας στρατηγικής.

Κεφάλαιο: 2 | Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Μέρος Α'

Η αρχή είναι το φως και μέσα από αυτό τα χρώματα που αναδύει. Η λέξη «ΧΡΩΜΑ» προκύπτει από την λέξη ΧΡΩΣ που στην αρχαιότητα σημαίνει δέρμα. Μέσα από τα διαφορετικά χρώματα σε δέρμα, μάτια και μαλλιά από την αρχαιότητα έως και σήμερα οι ανθρώπινες φυλές ξεχωρίζουν μεταξύ τους.

Στην σημερινή εποχή οι εταιρίες ένδυσης χρησιμοποιούν τα χρώματα για να προσδώσουν: χαρακτήρα, ύφος, κύρος και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα ένδυσης. Μεγάλες εταιρίες παγκόσμια δαπανούν πολλά εκατομμύρια δολάρια σε μεγάλες έρευνες όταν πρόκειται να λανσάρουν το ύφος ενός νέου προϊόντος. Για παράδειγμα η εταιρία ένδυσης Supreme που απευθύνεται από τις αρχές του 90' σε street style καταναλωτές 18- 35 ετών μεσαίου και υψηλού οικονομικού επιπέδου και τοποθετείται μεταξύ premium και below premium brands έπειτα από έρευνα αγοράς λάνσαρε μέσω της εταιρίας Louis Vuitton την συλλεκτική σειρά της "Supreme" με το logo σε κόκκινο χρώμα. Λόγω του σωστού "Targeting", του ισχυρού brand και του δυνατού νεανικού χρώματος- το κόκκινο, η εταιρία Supreme αμέσως τοποθετήθηκε και εντυπώθηκε στον καταναλωτικό κόσμο και η εταιρία Louis Vuitton που λάνσαρε την συλλεκτική αυτή σειρά κατάφερε και απέσπασε σημαντικό νεανικό μερίδιο αγοράς από παρεμφερή brand όπως όπως είναι η Adidas.

Βάση ερευνών οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν περισσότερο τα κόκκινα και ζεστά χρώματα, ενώ οι άντρες περισσότερο τα μπλε και ψυχρά.

A. Επιλογή του χρώματος

Η επιλογή του χρώματος σε κάθε εμφάνιση μερικές φορές δεν λαμβάνεται από πολλούς σοβαρά γιατί δεν κατανοεί κανείς τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα στους γύρω. Ο σωστός συνδυασμός των χρωμάτων μπορεί να πετύχει μια σημαντική αλλαγή στην άποψη όσων κοιτούν κάποιον και επικοινωνούν μαζί του. Τα χρώματα μπορούν με σημαντικό τρόπο να διεγείρουν, να ενεργοποιήσουν, να ενθουσιάσουν τους ομιλητές τους αλλά και το ίδιο έντονα μπορούν να φοβίσουν, να κλονίσουν και να φανούν απρόσιτα.

B. Οι συνδυασμοί των χρωμάτων

Κάθε απόχρωση δημιουργείται μέσα από τα τρία βασικά χρώματα. Το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Η κατανόηση του “τροχού” των βασικών χρωμάτων, βοηθά στο να ξεχωρίσει κανείς ποια χρώματα αλληλοσυμπληρώνονται και ποια δεν ταιριάζουν καθόλου.

Τα χρώματα που βρίσκονται δίπλα στο τροχό των χρωμάτων μπορούν να συνδυαστούν επιτυχώς καθώς είναι παρόμοια στην απόχρωση και στο τόνο τους.

Η ανάμιξη του μαύρου χρώματος με το καφέ καθώς και του λευκού με το κρεμ πρέπει να αποφεύγεται. Μόνο το ανοικτό καφέ θα μπορούσε να ταιριάζει με το μαύρο και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Υπάρχει δυνατότητα να ταιριάζουν οι πιο ελαφριές με τις πιο σκούρες αποχρώσεις του ίδιου χρώματος καθώς έτσι θα ολοκληρωθεί ένα κομψό και μοντέρνο ντύσιμο.

Γ. Οι ιδιαιτερότητες των χρωμάτων

ΛΕΥΚΟ : Είναι δημοφιλές χρώμα στη μόδα και ταιριάζει με οποιοδήποτε χρώμα. Επίσης θεωρείται περισσότερο καλοκαιρινό χρώμα. Είναι απαραίτητο για κάθε γκαρνταρόμπα.

ΜΑΥΡΟ : Επίσης δημοφιλές χρώμα στο χώρο της μόδας. Προσδίδει κομψότητα και δεν είναι ποτέ εκτός μόδας. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για όλες τις ώρες της ημέρας αλλά και για τις βραδινές ώρες.

ΚΟΚΚΙΝΟ : Ένα χρώμα εκφραστικό. Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο της μόδας. Το κόκκινο είναι το πιο ορατό και ζωντανό χρώμα. Δημιουργεί έλξη και ενθουσιασμό.

ΚΙΤΡΙΝΟ : Χρησιμοποιείται σε άνετο καθημερινό ντύσιμο. Στα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοιο με το κόκκινο. Δημιουργεί έλξη και ενθουσιασμό αλλά και μια πιο διασκεδαστική διάθεση.

ΜΠΛΕ : Δημοφιλές χρώμα που αρέσει στους περισσότερους. Επιφέρει ένα πολύ

χαλαρωτικό στυλ και μια χαλαρή αίσθηση ευχάριστη για τα μάτια αλλά και δροσιστικό στη διάθεση.

ΡΟΖ : Χρώμα θηλυκό, χαλαρωτικό και ευχάριστο. Προδιαθέτει μια γλυκύτητα.

Δ. Ορισμός του χρώματος

Το χρώμα αποτελεί παράγωγο του φωτός. Για να γίνει κατανοητό αυτό στον άνθρωπο θα πρέπει να υπάρχει πηγή φωτός, από πού δηλαδή ξεκινάει αυτό το φώς. Το φυσικό φως προέρχεται από την πηγή φωτός του σύμπαντος τον ήλιο και είναι ένα φώς καθαρό και λευκό. Όλες οι υπόλοιπες πηγές φωτός είναι τεχνητές. Το φως αποτελεί ένα είδος ακτινοβολίας με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων, ομοίων με εκείνα τα κύματα τα οποία προκαλεί ο ήχος.

Το μάτι του ανθρώπου αποτυπώνει αυτά τα κύματα ενέργειας και τα οποία ο εγκέφαλος τα μεταφράζει σε χρώμα. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να διακρίνει ένα μέρος αυτής της ακτινοβολίας που ονομάζεται «ορατό μέρος του φάσματος» με μήκος κύματος 400 – 700 nm. Το γνωστό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμαίνεται από 0,01 nm στο ένα άκρο της κλίμακας (ακτίνες γάμα) μέχρι 0,1 m στο άλλο άκρο (ραδιοκύματα).

Όταν μία δέσμη λευκού φωτός περάσει μέσα από ένα πρίσμα (Βλ. παρακάτω σχήμα 1), εμφανίζεται ένα φάσμα διαφορετικών χρωμάτων: Ερυθρό (κόκκινο), πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό (μπλε), ιώδες.

(Σχήμα 1)

Αυτό είναι το ορατό φάσμα φωτός που μπορεί να δει ο άνθρωπος και κάθε ένα από τα χρώματα αυτά έχει το δικό του μήκος κύματος μεταξύ 400 – 700 nm. (Πίνακας 1).

Χρώμα	Μήκος κύματος σε (nm)	Συχνότητα σε (Hz) ($\times 10^{12}$)
Ερυθρό (Κόκκινο)	770 - 640	380 - 465
Πορτοκαλί	640 - 590	465 - 500
Κίτρινο	590 - 550	500 - 550
Πράσινο	550 - 490	550 - 610
Κυανό (μπλέ)	490 - 450	610 - 660
Ιώδες	450 - 400	660 - 750

(Πίνακας 1)

Σύμφωνα με τον νόμο του Snell, το πρίσμα διαθλά το λευκό φως. Το ουράνιο τόξο αποτελεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Όταν βρέχει, οι σταγόνες του νερού στον αέρα διαθλούν το ηλιακό φως και σε συνδυασμό με την καμπυλότητα της γης, δημιουργούν το τοξωτό φάσμα χρωμάτων. Παρακάτω σχηματικά μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο το εκλαμβανόμενο χρώμα ενός αντικειμένου από το ανθρώπινο μάτι δημιουργείται από την φύση του φωτός η οποία και αντανακλάται από αυτό. (Βλ. παρακάτω Σχήμα 2).

(Σχήμα 2)

Στο παρακάτω σχήμα το ακτινοβολούμενο αντικείμενο αντανακλά το φως. Αυτή είναι ουσιαστικά και η αντανάκλαση την οποία αντιλαμβάνεται και μεταφράζει ο άνθρωπος. Το ορατό φως είναι συγκροτημένο από περιορισμένο εύρος συχνοτήτων μέσα στο σύνολο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ένα σώμα που αντανακλά με τον ίδιο τρόπο όλα τα μήκη κύματος του ορατού φάσματος (προσδίδει ίσες ποσότητες φωτός) εμφανίζεται λευκό.

Τα αντικείμενα με πράσινο χρώμα αντανακλούν φως που το μήκος κύματος κυμαίνεται κυρίως στο φάσμα των 500 – 570 nm και απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του υπόλοιπου φάσματος. Το αντικείμενο ακτινοβολείται από μία ηλεκτρομαγνητική πηγή και αντανακλά την ακτινοβολία προς τον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αντανάκλαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι εν μέρει υπεύθυνος για τον τρόπο αντίληψης του χρώματος από τον άνθρωπο. Η αντανάκλαση καθορίζεται από τις ιδιότητες του υλικού του αντικειμένου, όπου δύο παράγοντες είναι κυρίως υπεύθυνοι :

Οι τρεις βασικές ποσότητες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ποιότητα της πηγής χρωματικού είναι :

Η ακτινοβολία (radiance), η οποία είναι το τελικό ποσό ενέργειας που εκπέμπεται από την πηγή του φωτός και είναι μετρήσιμο σε W.

Η φωτεινότητα (luminance), η οποία δίνει μία μέτρηση του ποσού της ενέργειας που λαμβάνει ο παρατηρητής και είναι μετρήσιμη σε lumens.

Η λαμπρότητα (brightness), η οποία ενσωματώνει την αχρωματική έννοια της έντασης του φωτός. Τα χαρακτηριστικά με τα οποία γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ των χρωμάτων είναι :

Η λαμπρότητα (brightness).

Η απόχρωση (hue). Είναι ένα χαρακτηριστικό άμεσα εξαρτώμενο από το υπερέχων μήκος κύματος μέσα σε ένα μείγμα από κύματα φωτός. Η απόχρωση αντιπροσωπεύει το υπερισχύων χρώμα που λαμβάνεται από έναν παρατηρητή. Όταν δηλαδή κάποιος λέγει ότι ένα αντικείμενο είναι κόκκινο αυτό που εκφράζει είναι η απόχρωσή του.

Η χρωματική καθαρότητα ή ποσότητα χρώματος (saturation). Αναφέρεται στην σχετική αγνότητα ή στο ποσό του λευκού φωτός όταν αυτό αναμιγνύεται με μία απόχρωση. Χρώματα όπως το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε έχουν χρωματική καθαρότητα. Ο βαθμός της χρωματικής καθαρότητας είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ποσότητα του λευκού φωτός. Η απόχρωση και η χρωματική καθαρότητα μαζί ονομάζονται χρωματικότητα (chromaticity).

Ε. Η σημαντικότητα των χρωμάτων στο Branding

Το χρώμα παίζει σημαντικό ρόλο στα προϊόντα μάρκετινγκ και έχει σημαντική επιρροή στην καταναλωτική συμπεριφορά αγοράς. Κατά των Hemphill, (1996) το χρώμα αντιπροσωπεύει το 85% του λόγου για τον οποίο κάποιος αποφασίζει να αγοράσει ένα προϊόν. Τα χρώματα μπορούν επίσης να αυξήσουν για παράδειγμα την ψυχολογία ενός ασθενούς και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου. Για παράδειγμα, ένα έχετε παρατηρήσει τα κόκκινα ή πορτοκαλί χάπια χρησιμοποιούνται γενικά ως πολύ βιταμινούχα και δίνουν ώθηση στην υγεία κάποιου. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και ο πολιτισμός τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το πώς ένα άτομο αντιλαμβάνεται την έννοια του χρώματος σε ένα προϊόν. Για παράδειγμα, οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες υποστηρίζουν πως τα κόκκινα ρούχα αυξάνουν την ελκυστικότητα τους απέναντι στο άλλο φύλο. Η ψυχολογία του χρώματος όπως είναι γνωστό χρησιμοποιείται ευρέως στο μάρκετινγκ και στο branding. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων βλέπουν το χρώμα ως ένα σημαντικό μέρος του μάρκετινγκ, επειδή το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τα συναισθήματα των καταναλωτών και τις αντιλήψεις για αγαθά και υπηρεσίες με θετικό τρόπο που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των πωλήσεων. Είναι γνωστό πως οι εταιρείες χρησιμοποιούν χρώμα όταν αποφασίζουν για λογότυπα μάρκας. Αυτά τα λογότυπα φαίνεται να προσελκύουν περισσότερους πελάτες όταν το χρώμα του λογότυπου της μάρκας ταιριάζει με την προσωπικότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών, όπως το ροζ χρώματος που χρησιμοποιείται έντονα στο σήμα Victoria's Secret ή το πράσινο χρώμα σε προϊόντα που παράγονται από την γη όπως το προϊόν πετρέλαιο.

COLOR EMOTION GUIDE

Έρευνα: Joe Hallock (2005) , "Colour Assignment"

Ε. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Περιεκτικής Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσει να αναλύσει τις 4 βασικές διδαχές του παγκόσμιου μαρκετινγκ- τα λεγόμενα 4P που στην συνέχεια μετατράπηκαν σε 4c και να προσπαθήσει να τα ενσωματώσει στην παρούσα έρευνα που αφορά τον ρόλο των χρωμάτων στην πώληση ρούχων.

Η θεωρία των 4P για πρώτη φορά ορίστηκε το 1960 από το καθηγητή Jerome McCarthy, υποστηρίζοντας την εστίαση του τμήματος μάρκετινγκ στο Προϊόν (Product), τη Τιμή (Price), την Προώθηση (Promotion) και την Τοποθεσία (Place). Μεταγενέστερες έρευνες βέβαια καταδεικνύουν πως η εποχή των 4P σιγά- σιγά μετατρέπεται στην εποχή των 4c. Αυτό οφείλεται στους ταχείς ρυθμούς της τεχνολογικής ανάπτυξης και του ίντερνετ. Ο καταναλωτής μέσα από της πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Facebook και τα Apps έχει την δυνατότητα άμεσης διάδρασης με άλλους καταναλωτές, ακόμα και με το ίδιο το προϊόν πριν καλά- καλά το παραλάβει στα χέρια του.

Το μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix) είναι από τα βασικότερα εργαλεία των επαγγελματιών του χώρου του μάρκετινγκ. Είναι τα εργαλεία εκείνα που χρησιμοποιεί ο marketer με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει την ανταπόκριση που θέλει από το κοινό-στόχο του (target group) και ως συνέπεια την αύξηση των κερδών στην επιχείρηση.

Η παρακάτω φωτογραφία αναδεικνύει της εξέλιξη από τα 4P στα 4c:

Ο Κ. Bob Lauterborn (2002) τονίζει πως κανείς πλέον δεν μπορεί να αναπτύξει καταναλωτικά αγαθά και να προσπαθήσει να τα πωλήσει μαζικά. Κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί πλέον. Οι ανάγκες των καταναλωτών είναι αυτές που οδηγούν στην εξ αρχής δημιουργία προϊόντων. Πρέπει λοιπόν ένα τμήμα μάρκετινγκ να βλέπει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών, με σκοπό να προσεγγίσει μικρές ομάδες ατόμων με στόχο την πιο στοχευμένη αγορά και πώληση. Μια κίνηση σαν αυτή δίνει στο προϊόν έναν μεγαλύτερο κύκλο ζωής και βιωσιμότητας.

Όσον αφορά την τιμή, οι εταιρίες θα πρέπει να αφουγκράζονται την καταναλωτική ανάγκη προσφέροντας ανταγωνιστικά προνομιακά πακέτα. Τέλος και για την επίτευξη των παραπάνω η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ καταναλωτών και εταιριών είναι πολύ σημαντική καθώς η σωστή επικοινωνία και η εξυπηρέτηση πελατών οδηγεί στο συναισθηματικό δέσιμο καταναλωτή και μάρκας.

Ανάλυση των 4P/ 4C σύμφωνα με το προϊόν ρούχα :

Προϊόν- Καταναλωτής:

Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από υφάσματα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές ανάγκες αυτών που τα αναζητούν. Είναι διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στους καταναλωτές και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα “out of stock”. Ωστόσο, τι γίνεται όταν το προϊόν δεν είναι κατασκευασμένο από υφάσματα υψηλής ποιότητας αλλά το χρώμα και το brand του είναι τόσο αναγνωρίσιμο στο καταναλωτικό μάτι που το κάνει μοναδικά θελκτικό στον καταναλωτή; Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Παράδειγμα το παρακάτω brand. Χρησιμοποιεί μοναδικά “logos” γραμμένα σε Ελληνικούς χαρακτήρες επάνω σε απλά λευκά μπλουζάκια τα οποία είναι τόσο δημοφιλή που παρόλο το κόστος που έχουν, πουλάνε αρκετά καθώς η ασπρόμαυρη επιγραφή τους είναι χαρακτηριστική.

www.hardclo.com

Τιμή- Κόστος παραγωγής:

Ο προσδιορισμός της τιμής λιανικής πώλησης ενός ρούχου είναι

σημαντικός ώστε να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι παρόμοιων προϊόντων του είδους. Στην περίπτωση των χρωμάτων στα ρούχα παρατηρούμε πως όταν ένα brand έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη παλέτα στα ρούχα του οι καταναλωτές έχουν την τάση να αναζητούν την συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων και να επενδύουν σε αυτή παρόλο το υψηλό κόστος που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο ρούχο.

Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσει επίσης να απαντήσει η παρούσα έρευνα μέσα από την βιβλιογραφική και ερευνητική επισκόπηση που θα πραγματοποιήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά ρούχων του γνωστού τραγουδιστή “*Kanye West*” ο οποίος από την στιγμή που λάνσαρε την ακριβή σειρά ρούχων του “*Yeezy*” σε “*nude*” αποχρώσεις, πολλοί οίκοι μόδας τον ακολούθησαν ενσωματώντας το χρώμα αυτό στις συλλογές τους καθώς το καταναλωτικό κοινό ταύτιστηκε με αυτό το χρώμα ρούχων επενδύοντας αρκετά από τα χρήματά τους.

www.yeezysupply.com

Πρώθηση- Προσβασιμότητα:

Τα προϊόντα ένδυσης προωθούνται σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας- αφίσες στον δρόμο, ηλεκτρονική διαφήμιση και είναι εύκολα προσβάσιμα στους καταναλωτές. Στο σημείο αυτό η σωστή αναλογία και τοποθέτηση των χρωμάτων σε αυτά κανάλια επικοινωνίας είναι εκείνα που θα διεγείρουν το οπτικό νεύρο των καταναλωτών, θα αποτυπωθούν στην μνήμη του και θα δημιουργήσουν την αδημονία αγοράς. Για τον λόγο αυτό πολλές εταιρίες τοποθετούν στα κανάλια αυτά ενδύματα με το χαρακτηριστικό του “*eye color blocking*”. Το VM- Visual Merchandising και η τοποθέτηση των χρωμάτων στον χώρο θα αποτελέσουν ένα από τα βασικότερα στοιχεία ανάλυσης της παρούσας εργασίας όπου μέσα από την υπάρχουσα έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί θα γίνει η συσχέτιση του χρώματος ενός, με την σωστή τοποθέτηση του στον χώρο και την αναμενόμενη αύξηση πωλήσεων του ρούχου αυτού.

www.hm.com

Τόπος- Επικοινωνία:

Οι πελάτες σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο και απαιτούν αμφίδρομη επικοινωνία με ένα προϊόν. Επιθυμούν να έχουν συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη, ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο για τις προωθητικές ενέργειες που γίνονται από την πλευρά των προμηθευτών με σκοπό να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις τους και τους ενδιαφέρει το ίδιο το προϊόν και η αξιοπιστία του μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μέρος Β'

Το χρώμα έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά πεδία στον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας καθώς ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο τα οφέλη των χρωμάτων εκτός από τον χώρο των επιχειρήσεων και του τομέα της ένδυσης που θα αναλύσουμε παρακάτω έχουν αρκετές εφαρμογές και σε υπόλοιπους τομείς τους οποίους θα παρουσιάσουμε συνοπτικά στο κεφάλαιο αυτό. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι πως το χρώμα προσδίδει ταυτότητα και μετατρέπει μια έννοια σε logo και επομένως brand, ενώ παράλληλα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο στο υποσυνείδητο του ανθρώπινου μυαλού όπου επηρεάζει τις κινήσεις και την συμπεριφορά των ανθρώπων.

Το χρώμα στην πολιτική και στην ενδυμασία των πολιτικών

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται από τα πολιτικά κόμματα παγκοσμίως κρατούν μια μακρά ιστορία που οι ρίζες τους προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη. Επομένως θα γίνει αντιληπτό πως σε ορισμένους λαούς τα χρώματα του εθνικού τους συμβόλου- της Σημαίας έχουν ιστορικές σημασίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το κόκκινο ήταν γενικά το χρώμα της επανάστασης, του πολέμου και του ριζοσπαστισμού, όπως για παράδειγμα στη Γαλλική Επανάσταση. Στην σημερινή εποχή γίνεται η χρήση του κόκκινου χρώμα με τη μορφή του κόκκινου τριαντάφυλλου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Το πράσινο έχει γίνει σύμβολο οικολογικών κομμάτων. Επίσης παρατηρούμε πως το

πράσινο είναι επίσης το χρώμα του Ισλάμ και χρησιμοποιείται σε ορισμένα ισλαμικά πολιτικά κόμματα. Το μπλε, συχνά συνδέεται με συντηρητικά κόμματα, ενώ το μαύρο συνδέεται κυρίως με τον αναρχισμό ή τον εθνικισμό. Στο μάρκετινγκ της πολιτικής, η χρήση ορισμένων χρωμάτων είναι περισσότερο ξεκάθαρη από ό, τι στο "παραδοσιακό" μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις καθώς τα χρώματα στην πολιτική όπως αναφέρθηκε έχουν σαφείς συνειρμούς.

Καθώς τα χρώματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο ως οπτικά σύμβολα και έχουν ρόλο "status quo" για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί και τα επιτελεία τους επωφελούνται από αυτό και χειρίζονται τα χρώματα των ρούχων των πολιτικών προκειμένου να περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα στους ψηφοφόρους. Το ύφος του ντυσίματος ενός ατόμου βρέθηκε στατιστικά σημαντικό και εννοιολογικά σημαντικό (Johnson et al., 1977). Για παράδειγμα, στην Πολωνία, οι πολιτικοί του κόμματος Samoobrona (αυτοάμυνα) φορούσαν κόκκινα λευκά δεσμούς που συμβολίζουν την πολωνική εθνική ομοσπονδία, η οποία έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν πατριώτες (Szarota, 2008).

Το χρώμα στον αθλητισμό και στις στολές των αθλητών

Στην σημερινή επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με τη χρήση χρωμάτων στον αθλητισμό καθώς και στις στολές των αθλητών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πυγμαχίας, και της ελληνορωμαϊκής πάλης και των αγώνων αγώνα ελεύθερου χρόνου, το χρώμα του αθλήματος (κόκκινο ή μπλε) δεν επιλέχθηκε τυχαία καθώς μελέτες δείχνουν πως το κόκκινο αυξάνει την αθλητική εγρήγορση. Βάση των Hill και Burton (2005) το κόκκινο χρώμα στα ρούχα των αθλητών λειτουργεί ευεργετικά και κάνει τους αθλητές να θέλουν να ξεπεράσουν τον αντίπαλό τους και να κυριαρχήσουν απέναντί του. Μια τέτοια υπόθεση πιθανότατα δεν είναι αλήθεια. Πάνω στο ίδιο θέμα οι Sorokowski & Szmajke (2007) διαπίστωσαν ότι το χρώμα των μπλουζών των αθλητών επηρέασε την ανδρεία και την επιθετικότητα των αθλητών και όχι την στρατηγική και φυσική τους ικανότητα.

Team Bayern, Munich, Germany

Το χρώμα στον ιατρικό κόσμο και στην ενδυμασία των γιατρών

Τα χρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης και για την διάγνωση ψυχολογικών διαγνώσεων και κυρίως για την διάγνωση τεστ προσωπικότητας όπως αυτά που προτείνει ο Freud.

Το 1921, ο Rorschach, ως ένας από τους πρώτους κλινικούς ψυχολόγους, διαπίστωσε τη σχέση μεταξύ χρωμάτων και συναισθημάτων. Αφού διεξήγαγε πολλές μελέτες σχετικά με τις αντιδράσεις σε ασπρόμαυρες και πολύχρωμες κηλίδες, πρότεινε παραδείγματος χάριν ότι οι ασθενείς που δεν έβλεπαν τα χρώματα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αναστάλθηκαν συναισθηματικά και οι άνθρωποι που είχαν πολλές ενώσεις που εμπλέκονταν σε χρώματα ήταν επιρρεπείς σε συχνές αλλαγές στη διάθεση (Schachtel, 1943).

Όσον αφορά την ενδυμασία των γιατρών και συγκεκριμένα των χειρουργών είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε γιατί αυτοί συνηθίζουν να φορούν πράσινα και λευκά χρώματα στην ενδυμασία τους. Επειδή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός κοιτάζει για ώρες το αίμα και τα όργανα του ασθενούς, που είναι κόκκινα και ροζ οι υποδοχείς αυτού του χρώματος απευαισθητοποιούνται. Το κόκκινο σήμα στον εγκέφαλο εξασθενεί, κάνοντας πιο δύσκολο να ξεχωρίσει τις αποχρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Κοιτάζοντας κάτι πράσινο ανά διαστήματα ανανεώνεται η όραση του γιατρού και κρατάει τα μάτια πιο ευαίσθητα στις παραλλαγές του κόκκινου. Αν για παράδειγμα, αν κοιτάμε για πολλή ώρα ένα πράσινο αντικείμενο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και κοιτάξουμε μετά σε μία λευκή επιφάνεια, θα δούμε

ένα μοβ χρώμα να περιστρέφεται, το οποίο είναι ο συνδυασμός του κόκκινου και του μπλε. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι απολύτως λογικό και εμφανίζεται επειδή το λευκό φως περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, συμπεριλαμβανομένων τόσο κόκκινου όσο και του πράσινου.

Το χρώμα και η «συναισθησία»

«Συναισθησία (συν+αίσθηση) ονομάζεται η νευρολογική ανάμιξη των αισθήσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε με την εμφάνιση ενός ερεθίσματος να δημιουργούνται εντυπώσεις που κανονικά θα προέκυπταν από διέγερση άλλων αισθήσεων. Ένας συναισθητικός μπορεί να “νιώθει” τα κείμενα, να “ακούει” τις οσμές, να “μυρίζει” τους ήχους κτλ. Οι αυθαίρετες αυτές συνδέσεις συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και αν χαθεί μια αίσθηση. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με συναισθησία μπορεί να συνεχίσει να ακούει τις οσμές ακόμα και αν σε κάποιο στάδιο της ζωής του χάσει την ακοή του.»

Ο όρος συναισθησία χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε μια κατάσταση που βασίζεται σε νευρολογικές διαταραχές, στην οποία η διέγερση ενός αισθητηριακού ή γνωστικού μονοπατιού οδηγεί σε αυτόματες, έμμεσες εμπειρίες σε ένα δεύτερο αισθητήριο ή γνωστικό μονοπάτι · παραδείγματος χάριν, γράμματα, αριθμοί ή οι ήχοι της ομιλίας μπορούν να θεωρηθούν ως εγγενώς χρωματισμένοι (Simner et

al., 2005, Ward et al., 2006).

Πηγή πληροφοριών: <https://www.maxmag.gr/psychologia/synaisthisia-mia-polychromi-pragmatikotita/>

Το χρώμα στις συσκευασίες των καταναλωτικών προϊόντων

Οι εταιρίες με καταναλωτικά προϊόντα χρησιμοποιούν συνδυασμούς χρωμάτων για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Για παράδειγμα οι οδοντόκρεμες είναι κυρίως μπλε καθώς το μπλε συνδέεται με την καθαριότητα, δίνοντας έμφαση στον λόγο ύπαρξης του προϊόντος που είναι η υπόσχεση για καθαρά, λευκά δόντια. Τα τσάι είναι συνήθως συσκευασμένο σε πράσινο και κίτρινο κουτί. Το πράσινο συνδέεται με τη φύση. Επιπλέον, είναι το πιο εύκολο για τα μάτια να επεξεργαστούν. Το κίτρινο χρώμα συνδέεται με την ηλιοφάνεια και την αισιοδοξία. Το μαύρο στην συσκευασία του iPhone της Apple συνδέεται με την εξουσία και την αποτελεσματικότητα. Τα προϊόντα της Apple είναι

ακριβά και το μαύρο χρώμα βοηθά στην πώληση του προϊόντος ως ένα αποκλειστικό, υψηλής ποιότητας προϊόν. Το μαύρο είναι συχνά και σε άλλα είδη το χρώμα της πολυτελείας. Σύμφωνα με έρευνες το χρώμα της συσκευασίας κερδίζει την προσοχή του καταναλωτή στο σημείο αγοράς.

Στην περίπτωση προϊόντων ενδυμασίας θα παρατηρήσει κανείς πως ακόμα και οι σακούλες μαζικών καταστημάτων ένδυσης όπως αυτή των Zara χρησιμοποιούν βασικά χρώματα όπως το μαύρο ώστε να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους σε μια περισσότερο “premium” κατηγορία.

Το χρώμα στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα ένδυσης

Το χρώμα αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό για την επιτυχία ενός προϊόντος. Με τον όρο επιτυχία εννοούμε τόσο την αναγνωρισιμότητα όσο και την αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος αυτού. Πολλοί αναλυτές του χώρου και κυρίως αναλυτές της συμπεριφορικής-καταναλωτικής ψυχολογίας τονίζουν πως το χρώμα αποτελεί το βασικό συστατικό επιτυχίας στον χώρο των επιχειρήσεων και κυρίως σε προϊόντα που αφορούν τον χώρο της ένδυσης (Hu, 2012).

Η βιομηχανία των ενδυμάτων μόδας είναι ένα από τα ταχύτερα, επικερδή και αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς η οποία χρησιμοποιεί τα χρώματα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ετήσιες καταναλωτικές απαιτήσεις . Όπως είναι λογικό η φύση της βιομηχανίας της μόδας μπορεί χαρακτηρίζεται από την μεταβλητότητα και την ποικιλία. Κάθε τρίμηνο του έτους και κάθε περίοδο του έτους- χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο οι βιομηχανίες ένδυσης πραγματοποιώντας τις κατάλληλες πρακτικές μάρκετινγκ παράγουν νέα «πατρόν» και μοντέλα ρούχων προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών και συνεχώς να αυξάνουν τα κέρδη τους.

Για να γίνει λοιπόν αντιληπτό το πόσο το χρώμα ενός ρούχου μπορεί να επιδράσει θετικά στην αγοραστική προτίμηση και επομένως κερδοφορία της επιχείρησης, είναι χρήσιμο να γίνει αντιληπτό το πώς μια εταιρία ένδυσης λειτουργεί ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε μέσα από αυτή την λειτουργία πιθανά σημεία που το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα σχεδιασμού θα πρέπει να δώσει έμφαση.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι επιρροές τις οποίες έχει μια εταιρία ένδυσης στην παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως, επομένως και των χρωμάτων αυτών των προϊόντων ώστε τα προϊόντα αυτά να γίνουν θελκτικά στους καταναλωτές της και να αγοραστούν. Παρατηρούμε από το παρακάτω διάγραμμα το εξής:

1. *Globalization*: Η παγκοσμιοποιημένη αγορά επηρεάζει τον τρόπο ένδυσης καθώς φέτος τον χειμώνα μπορεί να είναι της μόδας το κόκκινο και μπλε που συμβολίζει την χώρα της Γαλλίας ενώ το καλοκαίρι το μπεζ της άμμου που συμβολίζει χώρες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
2. *Variety*: Η ποικιλία σχεδίων και στυλ είναι αυτά που δίνουν την δυνατότητα σε ένα φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης να έχει συνδोισιαστικές πωλήσεις και να αυξάνει τα κέρδη του. Επομένως το χρώμα παίζει και σε αυτό το σημείο ρόλο ώστε να εξυπηρετήσει ένα φάσμα καταναλωτών με ξεχωριστές χρωματικές προτιμήσεις. Ωστόσο ακόμα και εδώ θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από το τμήμα “*Market Research*” εκείνου του σχεδίου και χρώματος το οποίο θα είναι περισσότερο προτιμητέο από τους καταναλωτές και θα αυξήσει την κερδοφορία
3. *High Impulse Purchasing*: Η συνδοισιαστική πώληση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της επιχείρησης και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν
4. *High Volatility & Velocity, Lead times, Short life cycles & Seasonality*: Η μόδα είναι συρμός και γρήγορα αλλάζει λόγω των νέων τάσεων σε χρώματα και υφές, οπότε τα τμήματα μάρκετινγκ και σχεδιασμού θα πρέπει γρήγορα να αντιλαμβάνονται τις νέες αυτές τάσεις και να βλέπουν τι είναι αυτό που κυριαρχεί ώστε να δίνεται στους καταναλωτές
5. *Predictability & Volume*: Στην προκειμένη οι ποσότητες και τα

τεμάχια που θα πρέπει να παραχθούν πρέπει να είναι
εναρμονισμένες με την ζήτηση των καταναλωτών διαφορετικά το
υπολειπόμενο stock θα προκαλέσει ζημιά στα κέρδη του
οργανισμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σωστή
στοχοθέτηση των καταναλωτών ώστε το επικρατέστερο σχέδιο και
χρώμα που θα αποφέρει τα περισσότερα έσοδα θα πρέπει να
υπάρχει σε αφθονία εν αντιθέση με εκείνα τα ενδύματα των οποίων
η ζήτηση είναι χαμηλότερη

***Ποιό είναι όμως εκείνο το χρώμα που θα πρέπει να επικρατήσει σε
μια συλλογή και τοποθετημένο σωστά στον χώρο μπορεί να
αυξήσει την συγκεκριμένη σεζόν τις πωλήσεις;***

Την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση έρχεται να δώσει η
στρατηγική μάρκετινγκ και συγκεκριμένα το τμήμα Έρευνας Αγοράς ή
αλλιώς “*Market Research*”.

Με την έρευνα αγοράς μια εταιρία ένδυσης μπορεί να έχει μια
γενική εικόνα των προτιμήσεων, των αναγκών και των πεποιθήσεων
των καταναλωτών. Μέσω της έρευνας αγοράς και των δεδομένων που
συλλέγονται ένας οργανισμός μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο με τον
οποίο ένα προϊόν θα τοποθετηθεί και θα διατεθεί στην αγορά. Ο Peter
Drucker πίστευε ότι η έρευνα αγοράς είναι η πεμπτουσία του μάρκετινγκ.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι έρευνας αγοράς:

1. Πρωτογενής έρευνα, η οποία χωρίζεται σε:
 - a. ποσοτική
 - b. ποιοτική έρευνα και
 - c. δευτερογενής έρευνα.

Τι μπορεί να διερευνήσει η Έρευνα Αγοράς:

Παράγοντες που μπορούν να ερευνηθούν μέσω της έρευνας αγοράς είναι:

Πληροφορίες αγοράς: με άλλα λόγια σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά την στιγμή που μιλάμε. Αποθέματα, απόδοση προϊόντων, κτλ.

Κατακερματισμός της αγοράς: Η υποδιαίρεση της αγοράς και η κατανομή της αγοράς ή του πληθυσμού σε υποομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή ευρέως για την τμηματοποίηση του πληθυσμού σε γεωγραφικές διαφορές, δημογραφικές διαφορές (ηλικία, φύλο, εθνικότητα κ.λπ.), ψυχολογικές διαφορές και διαφορές στη χρήση του προϊόντος κτλ.

Οι τάσεις της αγοράς: Με άλλα λόγια, ποιο είναι το trend αυτή την στιγμή που μιλάμε. Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς; Είναι ανοδικές και ποιο είναι το μεσο σταθμικό απόδοσης ("*moving average*") κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ο καθορισμός του μεγέθους της αγοράς μπορεί να είναι πιο δύσκολος αν ξεκινήσετε με μια νέα καινοτομία.

Τέλος η έρευνα αγοράς διαθέτει την γνωστή S.W.O.T. ανάλυση. Η S.W.O.T. ανάλυση είναι μια από τις πιο διαδεδομένες αναλύσεις καθώς περιγράφει με σαφήνεια τα ισχυρά σημεία ενός οργανισμού, της

αδυναμίες του, τις ευκαιρίες του, τις απειλές του σε σχέση με τον ανταγωνισμό και το ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος η ανάλυση S.W.O.T. έχει την δυνατότητα της καλύτερης κατανόησης των προϊόντων ενός οργανισμού καθώς και το μείγμα μάρκετινγκ του οργανισμού αυτού.

“*Marketing Mix*” (Μείγμα Μάρκετινγκ)

Marketing mix είναι το πλήθος των εργαλείων marketing, τα οποία η εταιρία χρησιμοποιεί με σκοπό να επιτεύξει τους στόχους της μέσα στο κοινό στόχο (Kotler M.M., Eight edition).

Οι μεγάλες εταιρίες ένδυσης που επενδύουν στην κερδοφορία και στην συνεχή βιωσιμότητά, στρατηγικά επιλέγουν και ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα του λεγόμενου “*marketing mix*” τα οποία και θα αναλύσουμε παρακάτω.

A. Προϊόν- Καταναλωτής:

Στην ψυχολογία των χρωμάτων κατά καιρούς έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες ως προς τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα επιδρά είτε θετικά, είτε αρνητικά στον άνθρωπο, τις ανάγκες του και κατ' επέκταση στην καταναλωτική του συμπεριφορά. Οι Chellappa S. L., Steiner R., Blattner P., Oelhafen P., Götz T., Cajochen C. (2011) μετά από έρευνα κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία συγκλίνουν σημαντικά με εκείνα των ομολόγων τους Lindsay et al., 2010., Tchernikov and Fallah, 2010., Buechner et al., 2014., Pomerleau et al., 2014; Sokolik et al., 2014 οι οποίοι κατέδειξαν πως συγκεκριμένοι χρωματισμοί όπως το κόκκινο έχουν την δυνατότητα να επιδρούν θετικά στις πωλήσεις και να αποτυπώνονται με θετικό τρόπο στο καταναλωτικό ενδιαφέρον. Πολύ γνωστά brands ένδυσης όπως είναι η “Supreme” αποδεικνύουν τον περίτρανο τον παραπάνω ισχυρισμό καθώς το συγκεκριμένο brand μετά το “color rebranding” αποτέλεσε ορόσημο στα τωρινά δεδομένα της μόδας με τον ετήσιο τζίρο πωλήσεων να είναι ανοδικός μήνα με τον μήνα. Επομένως τα παραπάνω άρθρα σε συνδυασμό με την πραγματικότητα συγκλίνουν σημαντικά και αποδεικνύουν πως το σωστό χρώμα σε ένα προϊόν ένδυσης το οποίο συνάδει με το καταναλωτικό προφίλ οδηγεί επόμενα στην αύξηση των πωλήσεων. Ακόμα και αν το προϊόν ένδυσης μπορεί να μην συγκαταλέγεται απαραίτητα σε premium brand κατηγορία ωστόσο έχει την δυνατότητα λόγω του κατάλληλου χρωματισμού στο brand του να προσελκύσει το καταναλωτικό ενδιαφέρον και να αυξήσει τις πωλήσεις.

www.levi.com

B. Τιμή- Κόστος παραγωγής:

Στο σημείο αυτό εύλογα ο καταναλωτής μπορεί να ερωτηθεί εάν η τιμή παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην αγορά ενός προϊόντος ένδυσης είτε τελικά το χρώμα του προϊόντος ένδυσης είναι εκείνο όπου νικά στο τέλος έναντι της τιμής;

Σε πρόσφατη μελέτη του οργανισμού *“Impact of Color in Marketing”* ένα σημαντικό ποσοστό 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα επέλεγαν να αγοράσουν ένα προϊόν που υπερτερεί στο χρώμα. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν παρόμοιες έρευνες όπως η έρευνα *“The Interactive Effects of Colors”* όπου μετά την συλλογή 150 ερωτηματολογίων η έρευνα αυτή κατέληξε στην ίδια θετική συσχέτιση

πως το σωστό χρώμα σε ένα προϊόν στο οποίο έχει γίνει το κατάλληλο “*market research*” οδηγεί στην αγορά του προϊόντος αυτού ακόμα και αν αποτελεί προϊόν του οποίου η τιμή είναι υψηλή.

Γ. Τοποθέτηση, Προώθηση, Προσβασιμότητα

Η τοποθέτηση, η προώθηση και η προσβασιμότητα προϊόντων ένδυσης στον χώρο ενός φυσικού είτε ηλεκτρονικού καταστήματος ρούχων αποτελεί την βασική στρατηγική τοποθέτησης μάρκετινγκ για την αύξηση των πωλήσεων (Mu & Pan, 2014). Σε αυτή την διαπίστωση περισσότεροι από 15 ερευνητές καταλήγουν και την χρησιμοποιούν ως εφαλτήριο βάση τους για τις έρευνες τους στον τομέα ένδυσης.

Στην ποσοτική έρευνα των 150 ερωτηματολογίων που διενεργήθηκε από τους Mu & Pan, 2014 ανέδειξε την θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών:

1. Χρώμα στα προϊόντα ένδυσης
2. Τοποθέτηση στον χώρο
3. Προσβασιμότητα ανάλογα με το προφίλ καταναλωτών που στοχεύουν

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούμε και σε προγενέστερες ποσοτικές έρευνες των (Li, 2009) όπου μετά την διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας τονίστηκε η συσχέτιση μεταξύ χρώματος, τοποθέτησης και εικόνας (visual) & visual merchandising στον χώρο ενός φυσικού είτε ηλεκτρονικού καταστήματος, με απώτερο σκοπό την αύξηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για το προϊόν και επομένως την αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος αυτού.

Άλλες έρευνες όπως εκείνες του O Crowley (1993) όπου επανεξέτασε τη βιβλιογραφία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χρώμα επηρεάζει τόσο την αξιολόγηση των καταναλωτών

(συναισθηματικό τόνο) όσο και την ενεργοποίηση (τόνος διέγερσης). Η πειραματική έρευνα που επίσης πραγματοποιήθηκε από τους (Bellizi et al., 1983, Crowley, 1993) καταλήγει επίσης στο ίδιο συμπέρασμα πως ένα κόκκινο η κίτρινο φόντο αυξάνει την αγοραστική αξία ενός προϊόντος ρούχου σε σχέση με τους μπλε και ψυχρούς χρωματισμούς. Κάτι το οποίο έχει βάση αρκεί κανείς να αντιληφθεί πως τα Χριστούγεννα- η περίοδος με την υψηλότερη κατανάλωση χρησιμοποιούν το κόκκινό χρώμα για μάρκετινγκ λόγους.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για την αύξηση των πωλήσεων ρούχων δεν παίζει μόνο ρόλο το χρώμα επάνω στο ρούχο αλλά και πως το ρούχο αυτό πλαισιώνεται στον χώρο όπου προωθείτε. Είτε είναι φυσικό κατάστημα, είτε ηλεκτρονικό κατάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 280 ερωτηθέντες από τον Yun and Good (2007) το Visual Merchandising με σωστούς χρωματικούς τόνους σε υλικά και φωτισμό παίζει σημαντικό ρόλο για την αύξηση των πωλήσεων ενός προϊόντος γενικότερα και ειδικότερα ενός προϊόντος ένδυσης. Η θεωρία αυτή έρχεται και «κουμπώνει» με όλες τις παραπάνω θεωρίες που καταλήγουν συμπερασματικά στο ότι τα σωστά χρώματα στα προϊόντα σε συνδυασμό με το κατάλληλο περιβάλλον, «τραβούν» με θετικό τρόπο την καταναλωτική αντίληψη, οι καταναλωτές νιώθουν οικεία με τον προϊόν και εν κατακλείδι το αγοράζουν.

Συμπερασματικά στο κομμάτι αυτό θα λέγαμε πως η σωστή χρωματολογία στα προϊόντα ένδυσης σε συνδυασμό με το κατάλληλο υποστηρικτικό “*visual merchandising*” έχει θετική επίδραση στο

καταναλωτικό ενδιαφέρον και οδηγεί σε θετικά πρόσημα στις πωλήσεις.

Τόπος- Επικοινωνία:

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο Α με τον όρο τόπο εννοούμε το που κατασκευάζεται ένα προϊόν και πως αυτό διανέμεται εν τέλει στους επι τόπου προμηθευτές και συνεργάτες προκειμένου να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας ακόμα και αυτό το μείγμα μάρκετινγκ περιέχει κομμάτια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδώσουν αξία σε ένα προϊόν ένδυσης. Ο τόπος στην περίπτωση των προϊόντων ένδυσης παίζει το ρόλο του “*credibility*”. Για παράδειγμα το λεγόμενο “*Made in Italy*”, “*Made in France*” στα προϊόντα ένδυσης παίζει σημαντικό ρόλο στο να αποκτήσει περισσότερο κύρος ένα προϊόν. Πολλές εταιρίες τοποθετούν σε περίοπτη θέση τα συγκεκριμένα “*logos*” των ρούχων τους- όπως στις βιτρίνες προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική αξία και ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων ένδυσης καθώς η γραμματοσειρά και τα χρώματα των *logos* αυτών είναι χαρακτηριστικά και έχουν αποτυπωθεί στην καταναλωτική συνείδηση η οποία και τα αποζητά.

www.burberry.com

Κεφάλαιο: 3 | Ερευνητική Μεθοδολογία

3.1.1 Τύποι Ερευνών

Ανάλογα με τον ποιόν σκοπό επιδιώκεται οι επιστημονικές και διπλωματικές έρευνες χωρίζονται δύο βασικές κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές Abusabha και Woelfel (2003).

Η παρούσα διπλωματική περιεκτική εργασία έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρει πώς οι δύο μεθοδολογίες [ποσοτικές και ποιοτικές] με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους καταλήγουν στα συμπεράσματα.

Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Ωστόσο, ο Lowhorn (2007) υποστηρίζει ότι μια έρευνα θα είναι πιο χρήσιμη εάν η απόφαση βασίζεται σε καλά σχεδιασμένο και κατάλληλο σχέδιο και όχι απλά επιλέγοντας ένα σχέδιο που είναι πιο οικείο ή άνετο για τον ερευνητή. Αυτό υποστηρίζει την άποψη του Jean Lee (1992, όπως αναφέρθηκε στο Boodhoo και Purmessur, 2009), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ακόμη και αν υπάρχει αυξημένη χρήση ποιοτικής έρευνας σε οργανισμούς, πρέπει να τονιστούν τόσο οι ποσοτικές όσο και οι ποιοτικές προσεγγίσεις. Αυτή η δήλωση δίνει περαιτέρω στοιχεία ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Η παρούσα περιεκτική διπλωματική εργασία ακολουθεί τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές μεθόδους της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλύοντας παρακάτω την καθεμία από αυτές:

Ποιοτικές Έρευνες

Σύμφωνα με τον Hair et al (2010: 78-79, 207), ο στόχος της ποιοτικής ανάλυσης

είναι να κατανοηθεί, ενώ ένας κοινός στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι να αποκτήσει προκαταρκτικές γνώσεις στα ερευνητικά προβλήματα, τα μοντέλα κτιρίων και τις μετρήσεις κλίμακας. Επιπλέον, οι ποιοτικές μέθοδοι αυτές καθαυτές, θα παράγουν πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένα δεδομένα και θα υποστηρίξουν εμπειρικά τις υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν.

Ποσοτικές Έρευνες

Οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά με τύπους ή σχέδια έρευνας, όπως περιγραφικό και αιτιώδες, αλλά περιστασιακά σχετίζονται με διερευνητικές. Στο πλαίσιο της βιομηχανίας έρευνας μάρκετινγκ, η περιγραφική έρευνα περιλαμβάνει αριθμητική μάλλον παρά συλλογική συλλογή δεδομένων προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις για το ποιος, τι, πότε, πού και πώς (Hair et al., 2010: 36, 79). Οι σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος είναι οι αιτιώδεις ή πειραματικές έρευνες που επιτρέπουν σε έναν ερευνητή να προσδιορίσει, υποδηλώνουν τη χρήση ανεξάρτητων μεταβλητών που προκαλούν αλλαγή ή διακύμανση μιας εξαρτώμενης μεταβλητής (Hair et al., 2010: 36, 79). Σε επίπεδο επιδόσεων της αγοράς, ο υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων θα ήταν σε θέση να προβεί σε δηλώσεις "Εάν - τότε" (Lowhorn (2007)).

Λίγα λόγια για την παρούσα διπλωματική περιεκτική εργασία

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη φιλοσοφία του θετικισμού, δεδομένου ότι παρουσιάζει τα γεγονότα όπως πραγματικά είναι. Ο ερευνητής με τη χρήση ερωτηματολογίων- ποσοτική έρευνα μελετά τις απόψεις των ερωτώμενων, δίχως χωρίς να στηρίζεται στα προσωπικά του πιστεύω και στις αξίες. Παράλληλα μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση- ποιοτική έρευνα, ανάλυση βιβλιογραφίας και την ανάλυση επιστημονικών άρθρων προσπάθησε ο ερευνητής να καταλήξει σε μια διερευνητική

παραγοντική ανάλυση της κλίμακας της ανάμειξης προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα συσχέτισης μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών που επαληθεύουν την αρχική υπόθεση της έρευνας.

3.1.2 Καθορισμός του Προβλήματος και Συλλογή δεδομένων έρευνας

Ο καθορισμός του προβλήματος της μελέτης είναι ένα κρίσιμο μέρος της διατριβής, επειδή θέτει το έδαφος για την έρευνα και τον κύριο σκοπό της, τους ερευνητικούς στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις, τα οποία εξηγούνται σαφώς στην ενότητα 3.3.

Η παρούσα διπλωματική περιεκτική εργασία διαπραγματεύεται την συμπεριφορά των καταναλωτών με τα προϊόντα ένδυσης. Συγκεκριμένα διαπραγματεύεται το πώς η σωστή στρατηγική μάρκετινγκ στόχευσης χρώματος μπορεί να επιφέρει θετικά προσήματα στα κέρδη των προϊόντων αυτών.

Η συλλογή στοιχείων επιτυγχάνεται πλήρως με δύο έγκριτους τρόπους:

1. Με τη χρήση πρωτογενών πηγών και
2. με τη χρήση δευτερογενών πηγών.

Αντίστοιχα εξάγονται πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία της έρευνας. Τα πρωτογενή στοιχεία αναφέρονται ειδικά στο πρόβλημα ή στο αντικείμενο που εξετάζεται. Η συγκέντρωσή τους δηλαδή γίνεται με βάση συγκεκριμένους σκοπούς ώστε να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα συγκεκριμένης μελέτης. Η συλλογή των πρωτογενή στοιχείων απαιτεί περισσότερο χρόνο από ότι τα δευτερογενή και η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη αλλά σίγουρα τα αποτελέσματά της είναι πιο ακριβή. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας της έρευνας είναι η λήψη της απόφασης, όσον αφορά το σχέδιο και τη μεθοδολογία, που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της και τη συλλογή των πληροφοριών που απαιτείται.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συλλογή αυτών των

στοιχείων και τεχνικών τα οποία θα βοηθήσουν καλύτερα στην απόκτηση πληροφοριών και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις όπως αυτές έχουν τεθεί στην έρευνα. Πολλές φορές οι πληροφορίες της έρευνας απαιτούν διαφορετικές τεχνικές για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων και πηγών. Η έρευνα πρέπει να είναι ποιοτική ή ποσοτική για να γίνει περισσότερο συγκεκριμένη.

Ένας τύπος της έρευνας γίνεται συνήθως με ποσοτική έρευνα όπως τα ερωτηματολόγια και με ποιοτική έρευνα όπως οι προσωπικές συνεντεύξεις βάθους (in-depth interviews), η παρατήρηση και η συσχέτιση επιστημονικών πηγών (Dibb, 1994).

Τα δευτερογενή στοιχεία, αντίθετα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για τη λύση ενός ειδικού προβλήματος. Τα δευτερογενή στοιχεία συλλέγονται κυρίως από:

- Επιστημονικές Πηγές
- Ιδιωτικές έρευνες
- Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
- Έρευνες από το διαδίκτυο
- Περιοδικά και άλλες εκδόσεις που βγαίνουν κυρίως από κρατικούς φορείς

Βασικά πλεονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων είναι ότι για τη συλλογή τους απαιτείται χαμηλό κόστος και λιγότερος χρόνος. Με βάση τα κριτήριά τους, τα δευτερογενή στοιχεία θα πρέπει να είναι (Σταθακόπουλος, 2001) :

- Διαθέσιμα : Κάποιες φορές για κάποια εργασία μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
- Σχετικά : Να είναι σχετικά με την εργασία για την οποία συλλέχθηκαν
- Ακριβή : Να είναι ακριβή τα στοιχεία, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός της ακρίβειας των ακατέργαστων στοιχείων δεν είναι πάντα εφικτός.
- Επαρκή : Η επάρκεια των στοιχείων αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την υλοποίηση μιας εργασίας

Η πορεία της παρούσας εργασίας και η συλλογή δεδομένων.

Δεύτερο επίπεδο έρευνας:

Στο επίπεδο της δευτερογενούς έρευνας, πραγματοποιείται συλλογή δεδομένων προκειμένου να υποστηριχθούν τα πορίσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και των θεωρητικών πτυχών της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από επιστημονικά βιβλία συγγραφέων, το διαδίκτυο και μέσα από Πανεπιστημιακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Μεθοδολογία:

Ο ερευνητής προσαρμόζει την πλέον κατάλληλη μέθοδο συλλογής δεδομένων για να παρέχει εμπειρική δομή. Η τριγωνοποίηση, ως επιλεγμένος τύπος μεθοδολογίας, υποστηρίζει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων που θα ακολουθηθεί, η οποία θα εξαγάγει τα ακατέργαστα δεδομένα χρησιμοποιώντας την εξερευνητική και περιγραφική προσέγγιση που περιγράφηκε προηγουμένως στο τμήμα 3.3.6. Με τριγωνισμό, μια σειρά συμπερασμάτων από τη συλλογή δεδομένων, στηριζόμενη σε ποιοτική μεθοδολογία, υποστηρίζεται από ένα δεύτερο σύνολο ευρημάτων από τη συλλογή δεδομένων βασισμένα στην ποσοτική μεθοδολογία.

Πρώτο επίπεδο έρευνας:

Μετά τη διεξαγωγή της δευτερογενούς έρευνας, η διαδικασία συλλογής δεδομένων εισέρχεται στο επίπεδο πρωτογενούς έρευνας, όπου η μέθοδος της συλλογής δεδομένων στηρίζεται σε συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, και επομένως τριγωνισμού. Εδώ ο ποσοτικός χαρακτήρας των δεδομένων προκύπτει από τα απαντημένα ερωτηματολόγια.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η συγκεκριμένη έρευνα συλλέγει τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή στοιχεία χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο της την ανάλυση πολλών επιστημονικών πηγών.

Ερωτηματολόγιο:

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής περιεκτικής εργασίας δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και αφορά τη σχέση τους με το χρώμα ενός προϊόντος ένδυσης και πόσο το χρώμα παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους να προβούν στην αγορά του. Απώτερος σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε αν το χρώμα, το οποίο είναι σωστά τοποθετημένο σε ένα φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το καταναλωτικό ενδιαφέρον, την επίσκεψη του καταναλωτή σε ένα φυσικό είτε ηλεκτρονικό κατάστημα και τελικά ο καταναλωτής να καταλήξει στην αγορά αυτού. Το ερωτηματολόγιο αυτό ανέβηκε σε online μορφή google docs στην Αγγλική γλώσσα για να έχει μεγαλύτερη απήχηση και απαντήσεις και διατέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: LinkedIn, Facebook, Instagram καθώς και σε forums Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπως: European University of Cyprus, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ερωτήματα:

Τα ακατέργαστα δεδομένα της έρευνας θα συλλεχθούν με πλήρη ανωνυμία. Το τελικό ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί online σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16-64 ετών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, LinkedIn, Facebook, με αναμενόμενο ποσοστό απόκρισης να κυμαίνεται μεταξύ 30%.

3.1.3 Στρατηγικές δειγματοληψίας & Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η ανάλυση της στρατηγικής του ερωτηματολογίου, της δειγματοληψίας και των μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων.

Στάδιο 1^ο:

Προετοιμασία και σχεδιασμός ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου. Σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου με έναν αριθμό ερωτήσεων στο σύνολο 14 στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Hadjirhanis (2011), η κύρια πηγή προκατειλημμένης διεθνούς ποιοτικής έρευνας είναι η επικοινωνία, όπου ένα γεγονός είναι ότι ολόκληρη η ποιοτική έρευνα ή συνέντευξη εξαρτάται από τις μεταφράσεις με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τις ερωτήσεις. Επιπλέον, όταν συμμετέχουν διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι σημαντικό οι ερευνητές να αναπτύξουν πολιτιστικά και γλωσσικά κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση διαφορετικών ποιοτικών ερευνητικών εννοιών και ως εκ τούτου πρέπει να προσαρμόσουν σωστά το μέσο και να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τη μετάφραση της έρευνας, συλλογή έγκυρων ποιοτικών δεδομένων (Χατζηφανής, 2011). Για τον λόγο αυτό οι ερωτήσεις είναι σε πολύ απλά Αγγλικά κατανοητές, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση εικόνων ώστε η κατανόησή

τους να είναι περισσότερο αντιληπτή.

Στάδιο 2°:

Οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου.

Στάδιο 3°:

Διάθεση του ερωτηματολογίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο σημαντικά μέρη.

Το πρώτο μέρος υποδιαιρείται σε μια ομάδα ερωτήσεων που θα στοχεύουν στην απάντηση και επαλήθευση των ερευνητικών ερωτημάτων, ενώ το δεύτερο μέρος βασικά δημογραφικά στοιχεία όπως είναι η ηλικία, το γένος, τόπος καταγωγής, κτλ.

Χρησιμοποιώντας στο ερωτηματολόγιο κυρίως την μέθοδο Likert το αναπτύξαμε ως εξής:

Η πρώτη ερευνητική ερώτηση R1 αναφέρει:

«Μπορούν τα ρούχα με τα φωτεινά χρώματα σε περίοπτη θέση στα καταστήματα να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα αυτά και επομένως να αυξήσουν και τις πωλήσεις των καταστημάτων αυτών; Η ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι: Q4, Q5, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12

Η δεύτερη ερευνητική ερώτηση R2 αναφέρει:

«Μπορεί η στρατηγική τοποθέτησης και Visual Merchandising να κάνει ένα ρούχο να πωληθεί ακόμα και αν είναι ένας κωδικός που δεν έχει μεγάλη ζήτηση;» " Η ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι: Q5, Q7, Q8

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα R3 αναφέρει:

«Οι καταναλωτές εμπιστεύονται και αγοράζουν περισσότερο χρώματα που τους είναι οικεία, όπως π.χ. το μπλε χρώμα του brand Adidas. Η ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι: Q6

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα R4 αναφέρει:

«Οι καταναλωτές θα τείνουν να αγοράσουν ένα προϊόν ένδυσης περισσότερο από μια εταιρία που ανταποκρίνεται και εκτελεί τις καταναλωτικές τους επιθυμίες ύστερα από το feedback που δίνουν προς αυτήν οι καταναλωτές. Η ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι: Q14

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα R5 αναφέρει:

«Οι καταναλωτές δεν προτιμούν να αγοράσουν τελικά οποιοδήποτε χρώμα προϊόντος ένδυσης από το αγαπημένο τους brand ακόμα και όταν αυτό το προϊόν ένδυσης βρίσκεται σε προσφορά. Η ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι: Q13

Στρατηγικές δειγματοληψίας

Ο ερευνητής χρησιμοποιεί απλή τυχαία δειγματοληψία για μέγεθος δείγματος 365 ερωτηθέντων. Online, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της διανομής ερωτηματολογίων στο κοινό του Facebook, Instagram, LinkedIn χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Docs. Προκειμένου να γίνει το σωστό “targeting” των ερωτηθέντων- καταναλωτών το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται σε προϊόντα ένδυσης, βοηθήθηκε και μοιράστηκε από Έλληνες Instagramers- influencers όπως η νικήτρια του Ελληνικού “My Style Rocks”- Ραμόνα Βλαντή, την οποία και Ευχαριστώ Πολύ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι ακριβή καθώς το κοινό στο οποίο μοιράστηκε ασχολείται με τα προϊόντα ένδυσης και τα χρώματα και επομένως αντιλαμβάνεται επακριβώς την γλώσσα του παρόντος ερωτηματολογίου.

Ο ερευνητής ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με τη φύση της έρευνας και επιβεβαίωσε ότι η ταυτότητά τους θα παραμείνει ανώνυμη.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή φάση της έρευνας η ανωνυμία των ερωτηθέντων ήταν αυτονόητη και δεν υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα που να ταραξεί την ηθική ισορροπία των πραγμάτων. Η γλώσσα ήταν στα Αγγλικά και γραμμένη με τρόπο απλό. Επίσης με τον σεβασμό από τον οποίο κατέχεται η παρούσα έρευνα κανένας από τους ερωτούμενους δεν υποχρεώθηκε να

ολοκληρώσει την έρευνα εάν κάτι σε αυτήν δεν ήταν πλήρως κατανοητό προς
αυτόν.

3.1.4 Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο έχει αναλυτικά αναπτυχθεί η μεθοδολογία που έχει προσεγγιστεί σε αυτό το έγγραφο, υποστηριζόμενη από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Με τον ορισμό του προβλήματος ως την κύρια βάση για την έρευνα, τους ερευνητικούς στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις, το παρόν κεφάλαιο επεξηγεί προσδιόρισε τη χρήση ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας ως σταδιακή διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης των δεδομένων. Επιπλέον, η μέθοδος συλλογής δεδομένων αναλύθηκε λεπτομερώς για να βοηθήσει στο δευτερογενές επίπεδο έρευνας. Αναφέρθηκε επίσης η αναφορά στην απλή τυχαία δειγματοληψία ως στρατηγική. Εξετάστηκαν επίσης δεοντολογικές εκτιμήσεις για το κεφάλαιο αυτό λόγω της χρήσης ποιοτικής έρευνας, με διατήρηση της ανωνυμίας των ερωτηθέντων και την απλής γλώσσας των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν.

Κεφάλαιο: 4 | Ανάλυση Δεδομένων

A) Το ερωτηματολόγιο και ο ορισμός του πληθυσμού

Το ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε παγκόσμιες πλατφόρμες www.linkedin.com και www.facebook.com καθώς και στο προσωπικό website του ερευνητή: www.fanisarizis.com. Απαρτίζεται από 18 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 13 αναπτύσσονται μέσω της μεθόδου Likert.

Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

<p>1. Do you know what color is? *</p> <p><input type="radio"/> Yes</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>2. How important you find the colors in your daily clothing life? *</p> <p><input type="radio"/> Very important</p> <p><input type="radio"/> Moderately important</p> <p><input type="radio"/> Slightly important</p> <p><input type="radio"/> Important</p> <p><input type="radio"/> Not important</p> <p>3. How important is to wear a color in your clothes that represents your character? *</p> <p><input type="radio"/> Very important</p> <p><input type="radio"/> Moderately important</p> <p><input type="radio"/> Slightly important</p> <p><input type="radio"/> Important</p>	<p>4. Did you purchase clothes from a retail or a digital store just because you were attracted by the colors of clothes they used on their visual merchandising area? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p> <p>5. Did you visit a retail or a digital store and bought a bright color that you first saw in the vitrine window and attracted you? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p> <p>6. Do you feel safe buying clothes with certain color line, like the blue color of Adidas brand? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p>
--	---

7. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

8. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely

8. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

9. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

10. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

11. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

11. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture) *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Visual on a Digital Store

12. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture) *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Visual on a Digital Store

13. Your favorite brand has 50% discount on t-shirts. The t-shirts that they have this sale are in colors you don't like. Would you still purchase them? *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

14. Would you choose a clothing line that can personalize its clothes & colors according to the feedback you would provide to them? *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

15. From where you get informed about the latest clothing trends? *

- TV
- Internet
- Magazines
- Vitrine Windows

16. Demographics- Gender *

- Male
- Female
- Other

17. Demographics- Age Group *

- 16-26
- 27-37
- 38-48
- 49-59
- 60-70

18. Demographics- Where do you come from? *

- Europe
- America
- Africa
- Asia
- Australia

Στην δική μας περίπτωση ο ορισμός του πληθυσμού έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο ερωτηματολόγιο ο πληθυσμός ορίζεται ως εξής:

16. Demographics- Gender

356 απαντήσεις

Με κύριο πληθυσμό να απαντάει σε αυτό τις γυναίκες, 253 άτομα του συνολικού δείγματος. Ακολουθεί ο αντρικός πληθυσμός με 103 απαντήσεις. Τέλος, ως Other, εννοούμε εκείνους τους καταναλωτές που δεν επιθυμούν να ταυτιστούν με ένα από τα δύο φύλα με 3 στο σύνολο απαντήσεις.

17. Demographics- Age Group

356 απαντήσεις

Στην δημογραφική ανάλυση της ηλικίας παρατηρούμε πως ο κύριος όγκος απαντήσεων προήλθε από το νεανικό ηλικιακό κοινό 16- 26 ετών, το οποίο είναι και εκείνο το οποίο αναζητούν οι εταιρίες για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, με σύνολο απαντήσεων τις 203.

18. Demographics- Where do you come from?

355 απαντήσεις

Τέλος ο περισσότερος πληθυσμός του δείγματος προήλθε από την Ευρώπη με σύνολο απαντήσεων τις 351.

Η παράθεση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την χρήση του προγράμματος SPSS. Στατιστικά σημαντικές θεωρούνται τιμές του p μικρότερο του 0,01.

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάσαμε τις παρακάτω υποθέσεις:

Χρησιμοποιώντας στο ερωτηματολόγιο την μέθοδο Likert στις ερωτήσεις το αναπτύξαμε ως εξής τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

6. Τα φωτεινά χρώματα σε περίοπτη θέση στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν θετική επίδραση στους καταναλωτές και μπορεί να τους οδηγήσουν περισσότερο στην αγορά ενός προϊόντος ένδυσης

7. όταν ένα ρούχο είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβάει το οπτικό νεύρο του εκάστοτε καταναλωτή που θα βρεθεί μπροστά του μπορεί να οδηγήσει και σε πώληση αυτού- ακόμη και αν είναι ένας βραδυκίνητος οδηγός- στρατηγική τοποθέτησης μαρκετινγκ. Πιθανολογούμε επίσης βάση βιβλιογραφίας πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ζεστών χρώματα (κόκκινο χρυσό είτε σε ρούχα, είτε σε φόντο πίσω από τα ρούχα) και πωλήσεις. Ενώ πιστεύουμε πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ψυχρών χρωμάτων σε ρούχα και πωλήσεις.
8. Υποθέτουμε πως υπάρχει θετική συσχέτιση όταν μια βιτρίνα φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος έχει μια εμφανή προσφορά η οποία αναγράφει το ποσό έκπτωσης και τα χρώματα που την συνοδεύουν είναι τα φωτεινά όπως το κόκκινο.
9. υποθέτουμε πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ:
“*feedback*” των καταναλωτών προς τις εταιρίες ένδυσης και ενός κοινού αποδεκτού χρώματος, όπως π.χ. το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα των ενδυμάτων Adidas
10. Οι καταναλωτές προτιμούν να επιλέξουν το αγαπημένο τους χρώμα ρούχων από ένα αγαπημένο τους brand παρά ένα χρώμα ρούχων που δεν τους αρέσει ακόμα και αν αυτό είναι από το αγαπημένο τους brand και βρίσκεται σε έκπτωση.

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις πάμε λοιπόν να τις επαληθεύσουμε ή όχι με βάση τα δεδομένα που συλλέξαμε από το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Συνεχίζοντας θα προχωρήσουμε στην συσχέτιση ορισμένων ερωτήσεων οι οποίες αναλύουν την στατιστική σημαντικότητα. Με την στατιστική σημαντικότητα στην συσχέτιση

θέλουμε να ερευνήσουμε κατά πόσο απορρίπτεται ή όχι η μηδενική υπόθεση στο διάστημα εμπιστευτικότητας 99%. Εκεί όπου έχουμε συσχέτιση Pearson 0,03 είναι συχνή, εκεί όπου έχουμε από 0,35- 0,65 είναι μέτρια και εκεί που έχουμε από 0,65- 1 είναι ισχυρή.

Άρα:

< 0, αρνητική συσχέτιση

>0, θετική συσχέτιση

=0, δεν σχετίζονται οι μεταβλητές

1^ο Ερευνητικό Ερώτημα:

Ο πρώτος παράγοντας που αναλύθηκε βρίσκεται στις ερωτήσεις 4 και 5 και είναι κατά πόσο τα φωτεινά χρώματα τοποθετημένα σωστά σε περίοπτη θέση (π.χ. βιτρίνα) σε ένα φυσικό είτε ηλεκτρονικό κατάστημα τράβηξε την προσοχή ενός καταναλωτή και οδήγησε τον καταναλωτή στο να αγοράσει ένα από αυτά τα φωτεινά ρούχα αυτά. Η ANOVA δείχνει τον έλεγχο του Μέσου Όρου ανεξάρτητων δειγμάτων. Η μηδενική υπόθεση σημαίνει ότι οι Μέσοι Όροι της υπόθεσής μου είναι ίδιοι. Στα ερωτήματα Q4 και Q5 έγινε έλεγχος ANOVA για να αποδειχθεί κατά πόσο η υπόθεση είναι στατιστικά σημαντική. Οι υποθέσεις που διαμορφώνονται για τον έλεγχο είναι η μηδενική όπου $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ και η εναλλακτική H_A δύο τουλάχιστον από τις μ_1, μ_2, μ_3 να διαφέρουν μεταξύ τους. Τα επίπεδα σημαντικότητας του ελέγχου ισούται στο 0,05. Από την στιγμή που $Q_3 = Q_4$ σε επίπεδο σημαντικότητας η H_0 **δεν** απορρίπτεται και συνεπώς η παραπάνω υπόθεση επαληθεύεται. Τα αποτελέσματα της σημαντικότητας είναι 0,000 και καθιστούντε στατιστικά σημαντικά καθώς το $P = 0,0$ είναι $< 0,05$. Άρα η υπόθεση μου επαληθεύεται.

2^ο Ερευνητικό Ερώτημα:

Ο δεύτερος παράγοντας που αναλύθηκε βρίσκεται στις ερωτήσεις Q5, Q7, Q8, Q9, Q10 . Κατά πόσο δηλαδή τα φωτεινά ζεστά χρώματα ρούχων ή φόντων και συγκεκριμένα το κόκκινο

και το χρυσό σε βιτρίνες φυσικών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε πώληση αυτών εν αντιθέση με τα ψυχρά όπως είναι το μπλέ και το γκρι. Από ότι φαίνεται από τον βαθμό σημαντικότητας υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση στα θερμά ρούχα (κόκκινο, χρυσό) από ότι στα ψυχρά όπως λευκό και μπλέ. Βάση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου στην ερώτηση 7 βλέπουμε πως τα πράγματα διαφοροποιούνται στις απαντήσεις. Εδώ χρησιμοποιήσαμε ένα φόντο σκούρο και ψυχρό όπως το μπλε. Παρόλαυτα βλέπουμε πως οι απαντήσεις διαφέρουν και μόνο το 22% των ερωτηθέντων θα αγόραζε ένα ρούχο από την παρούσα βιτρίνα. Η πειραματική έρευνα που επίσης πραγματοποιήθηκε από τους (Bellizi et al., 1983, Crowley, 1993) καταλήγει επίσης στο ίδιο συμπέρασμα πως το μπλε και οι ψυχροί-σκούροι χρωματισμοί δεν βοηθούν στο «καλωσόρισμα» των καταναλωτών σε ένα σημείο πώλησης, επομένως ακόμα και αν ήταν σε προσφορά κάτι πάλι δεν θα βοηθούσε. Επίσης αν και το μπλε χρώμα προτιμάτε από τον αντρικό κοινό στα ρούχα βάση της βιβλιογραφίας, ωστόσο δεν αποτελεί πόλο οπτικής έλξης.

3^ο Ερευνητικό Ερώτημα:

Ο τρίτος παράγοντας που αναλύθηκε βρίσκεται στις ερωτήσεις Q11 και Q12. Δόθηκαν δύο παρόμοιες εικόνες βιτρίνας ηλεκτρονικού καταστήματος με κόκκινο χρώμα στα ρούχα. Η μια βιτρίνα έγραφε Sales και η άλλη -90%. Η στατιστική συσχέτιση μεταξύ Q11 και Q12 είναι ισχυρή με συσχετισμό μεταξύ τους (0.297). Επίσης ισχυρή συσχέτιση υπάρχει μεταξύ Q11 με Q9 και Q12 με Q7 όπου επαληθεύεται η προτίμηση του καταναλωτή σε visual merchandising και αγορά ρούχων με κόκκινο χρώμα.

Στην ερώτηση 11 αυξήσαμε τον έντονο κόκκινο χρώμα και προσθέσαμε τον παράγοντα της έκπτωσης σαν εξτρα στοιχείο για το οπτικό ματι. Εδώ το 43,3% (Very Likely, Likely) των ερωτηθέντων απάντησε πως θα επισκεπτόταν το συγκεκριμένο κατάστημα, επαληθεύοντας πως η τιμή είναι επίσης ένας παράγοντας που μπορεί να αυξήσει το “traffic” μέσα σε ένα

κατάστημα σε συνδυασμό με μια χρωματικά έντονη βιτρίνα. Στην ερώτηση 12 με την ίδια λογική όπως την ερώτηση 11 προσθέσαμε τον παράγοντα της έκπτωσης χωρίς να αναφέρουμε το εκπτώτικό ποσό. Εδώ παρατηρούμε ένα ενδιαφέρον εύρημα καθώς μόλις το 39,6% (Very Likely, Likely), -14.6% λιγότερο από την ερώτηση 11 θα επισκεπτόταν το συγκεκριμένο κατάστημα να δει τα ρούχα και πιθανότατα τις τιμές έκπτωσης. Εδώ παρατηρούμε δηλαδή πως η έκπληξη στην τιμή δεν είναι επίσης ένας παράγοντας που μπορεί να αυξήσει το “traffic” μέσα σε ένα κατάστημα σε συνδυασμό με μια χρωματικά έντονη βιτρίνα. Οι καταναλωτές θέλουν συγκεκριμένες ανταγωνιστικές εκπτώσεις.

4^ο Ερευνητικό Ερώτημα:

Ο τέταρτος παράγοντας που αναλύθηκε βρίσκεται στις ερωτήσεις Q6 και Q14 .Με βάση τον βαθμό σημαντικότητας (0.34) σε σχέση με το (0,112) της ερώτησης 14 συμπεραίνουμε ότι οι καταναλωτές φαίνεται να επιλέγουν οικεία χρώματα των brands και όχι τόσο να δημιουργούν οι ίδιοι οι καταναλωτές παλέτες χρωμάτων στις εταιρίες.

5^ο Ερευνητικό Ερώτημα:

Ο πέμπτος παράγοντας που αναλύθηκε βρίσκεται στις ερωτήσεις Q13 και είναι αν ένας καταναλωτής προτιμάει να πληρώσει και να αγοράσει ένα ρούχο από το αγαπημένο του brand ακόμα και αν αυτό το χρώμα είναι εκείνο που δεν του αρέσει και βρίσκεται σε έκπτωση. Στο ερωτήματα Q13 έγινε έλεγχος ANOVA για να αποδειχθεί κατά πόσο η υπόθεση είναι στατιστικά σημαντική. Οι υποθέσεις που διαμορφώνονται για τον έλεγχο είναι η μηδενική όπου $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ και η εναλλακτική H_A δύο τουλάχιστον από τις μ_1, μ_2, μ_3 να διαφέρουν μεταξύ τους. Τα επίπεδα σημαντικότητας του ελέγχου ισούται στο 0,05. Από την στιγμή που η H_0 **δεν** απορρίπτεται και συνεπώς ένας καταναλωτής προτιμάει να αγοράζει από το αγαπημένο του brand το

αγαπημένο του χρώμα στα ρούχα και δεν επηρεάζεται στο να αγοράσει τόσο από τις προσφορές σε χρώματα ρούχων τα οποία χρώματα δεν του αρέσουν. Στην ερώτηση 13 αυτό επαληθεύεται καθώς 69,3% επιβεβαιώνει πως ακόμα και αν το αγαπημένο τους brand είχε προσφορές, αν οι προσφορές αυτές δεν ήταν στα αγαπημένα τους χρώματα ένδυσης δεν θα αγόραζαν κάτι.

Κεφάλαιο: 5 | Συμπεράσματα & Ευρήματα Έρευνας

5.1 Ευρήματα της έρευνας

Βάση της παραπάνω διερευνητικής συγκριτικής ανάλυσης και βιβλιογραφίας η παρούσα διπλωματική μπορεί να καταλήξει στα παρακάτω συμπεράσματα:

- Τα σωστά χρώματα στα ρούχα βοηθούν το ίδιο το brand και τα logistics αυτού- Supply Chain, ώστε το ίδιο το ρούχο αφενός να είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές τους οποίους στοχεύουν οι εταιρίες, αφετέρου να πωλείται άμεσα και να μην «στοκάρεται» σε αποθήκες και αποτελεί ζημιά για την επιχείρηση
- Το χρώμα βοηθά στο μάρκετινγκ των αισθήσεων και του αρχιτεκτονικού χώρου (visual merchandising) που όταν τοποθετείτε προσδίδει αξία στο ίδιο το ρούχο και αυξάνει της πωλήσεις αυτού
- Τα συναισθήματα που προκαλεί ένα χρώμα σε ένα ρούχο ποικίλει ανάμεσα σε κουλτούρες, φύλο, ηλικία και πολιτισμούς. Οπότε το τμήμα μάρκετινγκ ακολουθώντας την στρατηγική στόχευσης και μέσω του “market research” θα πρέπει συγκεκριμένα να δίνει εντολή παραγωγής εκείνων των χρωμάτων στα ρούχα τα οποία θα απευθυνθούν σε εκείνους τους καταναλωτές που θα τα αγοράσουν άμεσα
- Το τμήμα μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε στενή επικοινωνία και σχέση με αντίστοιχα τμήματα όπως το δημιουργικό και κατασκευαστικό, ώστε να υπάρχει κοινός εταιρικός κώδικας που θα επικοινωνηθεί σωστά στους καταναλωτές βάση ετήσιας στρατηγικής.

5.2 Περιορισμοί της Έρευνας

Η παρούσα έρευνα αφορά αποκλειστικά εκείνους τους καταναλωτές ένδυσης που κατανοούν την έννοια και την σημαντικότητα των χρωμάτων. Με δεδομένη την υπόθεση ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι ηλικίας 16- 26 ετών, κατανοούν την αγγλική γλώσσα και γι' αυτό απάντησαν το ερωτηματολόγιο καταλήγουμε πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρανόηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς η γλώσσα ήταν δομημένη απλά και κατανοητά (Λ. Χατζηφανής).

5.3 Περαιτέρω Έρευνα

Ο τομέας της ψυχολογίας του καταναλωτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι συνεχόμενα εξελιξιμος. Σίγουρα οι μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να ερευνήσουν αλγόριθμους που θα μπορούσαν να αναλύσουν την αντανάκλαση των χρωμάτων με το εξωτερικό περιβάλλον είτε είναι σε φυσικό είτε ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου να αποτυπώσουν την τελειότερη εκείνη χρωματική παλέτα στα προϊόντα ένδυσης που θα τραβήξει το οπτικό νεύρο των καταναλωτών και θα τους κάνει να αγοράσουν συνδोιστικά πολλά προϊόντα μέσα στο κατάστημα που θα επισκεφτούν και μάλιστα έξτρα προϊόντα που μπορεί να μην υπάρχουν καν στην αρχική βιτρίνα- Site ενός καταστήματος.

5.4 Συμπεράσματα

Το χρώμα αποτελεί τόσο αυτονόητο και ζωτικό κομμάτι της των περισσότερων ανθρώπων και πολιτισμών μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να φανταστούμε ένα κόσμο βαρετό και ασπρόμαυρο. Το χρώμα επιδρά θετικά στην ψυχολογία, στην ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη διατροφή, στο marketing αλλά και στο χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε. Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι να αναλύσει πως τελικά το χρώμα στα προϊόντα ένδυσης και ρούχα μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις αυτών.

Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην οποία αναλύεται η έννοια του χρώματος καθώς και στις διαφορετικές του χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται μια προσέγγιση για την επίδραση του χρώματος στην ανθρώπινη καταναλωτική ψυχολογία και αποδεικνύεται ότι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά και σε κάθε πολιτισμό ξεχωριστά. Στη συνέχεια περιγράφεται η ένδυση και οι τάσεις μόδας κατά εποχή και το χρώμα στην ανθρώπινη ιστορία και πως έχει εξελιχθεί μέχρι και σήμερα. Ωστόσο παρατηρείται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι καταναλωτές έλκονται θετικά από ένα φωτεινό καμβά και από ζεστά χρώματα τα οποία μάλιστα όταν και είναι σωστά τοποθετημένα στα καταστήματα έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν μέσα σε αυτά τους καταναλωτές αυτούς και να αγοραστούν μάλιστα από αυτούς. Οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από τα ζεστά χρώματα όπως κόκκινο και ρόζ στις βιτρίνες, ενώ οι άντρες από τα ψυχρά όπως οι αποχρώσεις του μπλε. Ωστόσο όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν αγορά ρούχων τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες έλκονται από φωτεινά χρώματα τα οποία όταν είναι τοποθετημένα σωστά στον χώρο αυξάνεται η πιθανότητα αγοράς τους και από τα δύο φύλα.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16- 26 ετών γνωρίζει τι είναι το χρώμα, ενώ το χρώμα παίζει εξίσου μεγάλο ποσοστό επιρροής στη καθημερινή ψυχολογία τους. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων ενημερώνεται αρκετά για τις τάσεις μόδας των χρωμάτων από το Internet ενώ ένα μεγάλο ποσοστό ενημερώνετε κυρίως από τις βιτρίνες των καταστημάτων και λιγότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, τύπο, Internet).

Συμπερασματικά η συμβολή του χρώματος και η επίδρασή του στη ψυχολογία και στην αύξηση των πωλήσεων ρούχων είναι σημαντική με αποτέλεσμα να διαμορφώνει τους παράγοντες της έμπνευσης, της δημιουργικότητας, της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του κάθε ανθρώπου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Καλό θα ήταν όταν γίνονται εκπτώσεις να υπάρχει στρατηγική Visual Merchandising με ζεστά χρώματα στα ρούχα βιτρίνας, είτε ζεστό φόντο από πίσω όταν πρόκειται να προωθηθούν αναγκαστικά ψυχρά χρώματα προκειμένου να τραβήξουν όπως έδειξε η έρευνα το καταναλωτικό ενδιαφέρον και να πωληθούν. Επίσης είναι καλό να επικοινωνείτε ξεκάθαρα η τιμή έκπτωσης στην βιτρίνα αυτή.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ακούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, να προσδιορίζουν τις κολεξιόν τους με βάση τις χρωματικές καταναλωτικές προτιμήσεις, να χρησιμοποιούν τις βιτρίνες, τους εσωτερικούς χώρους και τα Sites τους τοποθετώντας καμβάδες με φωτεινά και έντονα χρώματα ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και επομένως να αυξήσουν τις πωλήσεις του

- Aronow, Edward Reznikoff, Marvin Moreland, Kevin L. «The Rorschach: Projective Technique or Psychometric Test?», *Journal of Personality Assessment*, 1995, Vol. 64, No. 2.
- Boyatzis, C. J., & Varghese, R. (1994). Children's emotional associations with colors. *The Journal of genetic psychology*, 155(1), 77-85.
- Bubl, E., Kern, E., Ebert, D., Bach, M., & Van Elst, L. T. (2010). Seeing gray when feeling blue? Depression can be measured in the eye of the diseased. *Biological psychiatry*, 68(2), 205-208.
- Chang, W. L., & Lin, H. L. (2010). The impact of color traits on corporate branding. *African Journal of Business Management*, 4(15), 3344.
- Clarke, T., & Costall, A. (2008). The emotional connotations of color: A qualitative investigation. *Color Research & Application*, 33(5), 406-410.
- Fairchild, M. D. (2013). *Color appearance models*. NY: Wiley Press.
- Fetterman, A. K., Liu, T., & Robinson, M. D. (2015). Extending color psychology to the personality realm: Interpersonal hostility varies by
- Bian, Z. G. (2010). Study of the path for brand image to upgrade brand core values. Unpublished doctoral dissertation, Shandong University, Shangdong.
- Hu, Y. P. (2012). Exhibit display and visual design (pp. 6-14). Tsinghua University Press.
- Li, C. D. (2004). Design aesthetic (pp. 106-107). Anhui arts press.
- Li, S. (2012). Consumers color preference and terminal color application research. Unpublished doctoral dissertation, Zhejiang University of technology, Zhengjiang.
- Li, Y. Y. (2009). Clothing display color design in the store environment. *Journal of art and design*, (8), 100-102.
- Ma, D., & Wang X. C. (2006). Goods is king. China Textile & Apparel Press.
- Mu, Y., & Pan, L. (2014). Clothing display designer tutorial. China Textile & Apparel Press.
- Pang, Q. (2008). The clothing color design. China Youth Press.
- Sorokowski P., Szmajke A., Hamamura T., Jiang F., Sorakowska A. (2014). “Red wins,” “black wins,” “blue loses” effects are in the eye of the beholder, but they are culturally niversal: a cross-cultural analysis of the influence of outfit colours on sports performance. *Pol. Psychol. Bull.* 45 318–325 10.2478/ppb-2014-0039
- Sun, Y. H. (2013). The application research of color elements in children's wear display. *Journal of textile industry and technology*, 3(162), 80-81.
- Tian, J., & Wang, H. W. (2008). Color psychology and clothing. *Journal of chongqing university of industry and commerce*, 25(3), 336-338.

Yang, M. H. (2012). Color design in the application of business men's brand goods terminal display. Journal of textile industry and technology, 9(2), 44-53.

Zhou, F. F. (2012). Application of color design in clothing products display. Journal of textile industry and technology, 9(5), 57-68.

Αθανασίου Λ., 2000, Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής.

Γεωργίου Γ. Πανηγυράκη, Η σημασία των τάσεων της μόδας των χρωμάτων, οι κύκλοι ζωής τους και η έγχρωμη διαφήμιση.

Appendix: Questionnaire

<p>1. Do you know what color is? *</p> <p><input type="radio"/> Yes</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>2. How important you find the colors in your daily clothing life? *</p> <p><input type="radio"/> Very Important</p> <p><input type="radio"/> Moderately Important</p> <p><input type="radio"/> Slightly Important</p> <p><input type="radio"/> Important</p> <p><input type="radio"/> Not Important</p> <p>3. How important is to wear a color in your clothes that represents your character? *</p> <p><input type="radio"/> Very Important</p> <p><input type="radio"/> Moderately Important</p> <p><input type="radio"/> Slightly Important</p> <p><input type="radio"/> Important</p>	<p>4. Did you purchase clothes from a retail or a digital store just because you were attracted by the colors of clothes they used on their visual merchandising area? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p> <p>5. Did you visit a retail or a digital store and bought a bright color that you first saw in the vitrine window and attracted you? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p> <p>6. Do you feel safe buying clothes with certain color line, like the blue color of Adidas brand? *</p> <p><input type="radio"/> Everytime</p> <p><input type="radio"/> A lot of times</p> <p><input type="radio"/> Sometimes</p> <p><input type="radio"/> Almost never</p> <p><input type="radio"/> Never</p>
--	---

7. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

8. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely

8. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

9. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

10. Imagine you are passing by a retail store and you see the below vitrine window. Would you visit the store to buy some of the clothes that you see in the vitrine window? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Attraction by vitrine window

11. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture)

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

11. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture) *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Visual on a Digital Store

12. You are entering to a digital store to buy some clothes. After seeing the below visual how likely is to buy something? (see the below picture) *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

Visual on a Digital Store

13. Your favorite brand has 50% discount on t-shirts. The t-shirts that they have this sale are in colors you don't like. Would you still purchase them? *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

14. Would you choose a clothing line that can personalize its clothes & colors according to the feedback you would provide to them? *

- Very Likely
- Likely
- Neutral
- Not Likely
- Very Unlikely

15. From where you get informed about the latest clothing trends? *

- TV
- Internet
- Magazines
- Vitrine Windows

16. Demographics- Gender *

- Male
- Female
- Other

17. Demographics- Age Group *

- 16-26
- 27-37
- 38-48
- 49-59
- 60-70

18. Demographics- Where do you come from? *

- Europe
- America
- Africa
- Asia
- Austrálie

16. Demographics- Gender

356 απαντήσεις

17. Demographics- Age Group

356 απαντήσεις

18. Demographics- Where do you come from?

366 answers (page)

Appendix: Table of figures

Correlations

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Q1 Pearson Correlation	1	-.007	.015	-.060	-.096	.024	-.046	-.057	-.070	.006	.000	-.020
Sig. (2-tailed)		.891	.782	.256	.069	.656	.382	.285	.188	.914	.998	.704
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q2 Pearson Correlation	-.007	1	.351**	.255**	.227**	.166**	.102	.146**	.143**	.131*	.071	.007
Sig. (2-tailed)	.891		.000	.000	.000	.002	.054	.006	.007	.013	.181	.891
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q3 Pearson Correlation	.015	.351**	1	.296**	.225**	.144**	.019	.064	.224**	.050	.068	.008
Sig. (2-tailed)	.782	.000		.000	.000	.006	.718	.226	.000	.349	.202	.875
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q4 Pearson Correlation	-.060	.255**	.296**	1	.392**	.137**	.059	.222**	.208**	.112*	.082	.116*
Sig. (2-tailed)	.256	.000	.000		.000	.010	.267	.000	.000	.034	.123	.029
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q5 Pearson Correlation	-.096	.227**	.225**	.392**	1	.115*	.167**	.178**	.256**	.171**	.150**	.115*
Sig. (2-tailed)	.069	.000	.000	.000		.029	.002	.001	.000	.001	.005	.030
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q6 Pearson Correlation	.024	.166**	.144**	.137**	.115*	1	.133*	.029	.118*	.058	.104	.152**
Sig. (2-tailed)	.656	.002	.006	.010	.029		.012	.585	.026	.272	.050	.004
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q7 Pearson Correlation	-.046	.102	.019	.059	.167**	.133*	1	.112*	.067	.235**	.132*	.174**
Sig. (2-tailed)	.382	.054	.718	.267	.002	.012		.035	.207	.000	.013	.001
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q8 Pearson Correlation	-.057	.146**	.064	.222**	.178**	.029	.112*	1	.323**	.202**	.141**	-.011
Sig. (2-tailed)	.285	.006	.226	.000	.001	.585	.035		.000	.000	.008	.832
N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357

Q9	Pearson Correlation	-.070	.143**	.224**	.208**	.256**	.118*	.067	.323**	1	.145**	.183**	.055
	Sig. (2-tailed)	.188	.007	.000	.000	.000	.026	.207	.000		.006	.001	.302
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q10	Pearson Correlation	.006	.131*	.050	.112*	.171**	.058	.235**	.202**	.145**	1	.102	.139**
	Sig. (2-tailed)	.914	.013	.349	.034	.001	.272	.000	.000	.006		.054	.008
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q11	Pearson Correlation	.000	.071	.068	.082	.150**	.104	.132*	.141**	.183**	.102	1	.297**
	Sig. (2-tailed)	.998	.181	.202	.123	.005	.050	.013	.008	.001	.054		.000
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q12	Pearson Correlation	-.020	.007	.008	.116*	.115*	.152**	.174**	-.011	.055	.139**	.297**	1
	Sig. (2-tailed)	.704	.891	.875	.029	.030	.004	.001	.832	.302	.008	.000	
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q13	Pearson Correlation	.013	.075	-.112*	.084	.066	.101	.120*	.051	.086	.049	.132*	.126*
	Sig. (2-tailed)	.811	.160	.035	.114	.213	.056	.024	.337	.103	.355	.013	.017
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Q14	Pearson Correlation	-.077	.073	.056	.093	.093	.198**	.031	.139**	.195**	.097	.092	.075
	Sig. (2-tailed)	.147	.169	.291	.079	.078	.000	.564	.009	.000	.068	.083	.155
	N	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357

Correlations

		Q13	Q14
Q1	Pearson Correlation	.013	-.077
	Sig. (2-tailed)	.811	.147
	N	357	357
Q2	Pearson Correlation	.075	.073
	Sig. (2-tailed)	.160	.169
	N	357	357
Q3	Pearson Correlation	-.112*	.056
	Sig. (2-tailed)	.035	.291
	N	357	357
Q4	Pearson Correlation	.084	.093
	Sig. (2-tailed)	.114	.079
	N	357	357
Q5	Pearson Correlation	.066	.093
	Sig. (2-tailed)	.213	.078
	N	357	357
Q6	Pearson Correlation	.101	.198**
	Sig. (2-tailed)	.056	.000
	N	357	357
Q7	Pearson Correlation	.120*	.031
	Sig. (2-tailed)	.024	.564
	N	357	357
Q8	Pearson Correlation	.051	.139**
	Sig. (2-tailed)	.337	.009
	N	357	357
Q9	Pearson Correlation	.086	.195**
	Sig. (2-tailed)	.103	.000
	N	357	357
Q10	Pearson Correlation	.049	.097
	Sig. (2-tailed)	.355	.068
	N	357	357
Q11	Pearson Correlation	.132*	.092
	Sig. (2-tailed)	.013	.083
	N	357	357
Q12	Pearson Correlation	.126*	.075
	Sig. (2-tailed)	.017	.155
	N	357	357
Q13	Pearson Correlation	1	.075
	Sig. (2-tailed)		.155
	N	357	357

Q14	Pearson Correlation	.075	1
	Sig. (2-tailed)	.155	
	N	357	357

Πίνακας: 1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίνακας: 2

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Q1	Between Groups	.276	4	.069	1.059	.377
	Within Groups	22.973	352	.065		
	Total	23.249	356			
Q3	Between Groups	71.272	4	17.818	15.705	.000
	Within Groups	399.372	352	1.135		
	Total	470.644	356			
Q4	Between Groups	26.914	4	6.728	8.357	.000
	Within Groups	283.394	352	.805		
	Total	310.308	356			
Q5	Between Groups	22.634	4	5.659	6.525	.000
	Within Groups	305.265	352	.867		
	Total	327.899	356			
Q6	Between Groups	9.359	4	2.340	2.628	.034
	Within Groups	313.402	352	.890		
	Total	322.762	356			
Q7	Between Groups	9.544	4	2.386	1.778	.133

	Within Groups	472.372	352	1.342		
	Total	481.916	356			
Q8	Between Groups	13.174	4	3.294	2.358	.053
	Within Groups	491.683	352	1.397		
	Total	504.857	356			
Q9	Between Groups	15.139	4	3.785	2.896	.022
	Within Groups	460.093	352	1.307		
	Total	475.232	356			
Q10	Between Groups	11.418	4	2.854	2.442	.046
	Within Groups	411.395	352	1.169		
	Total	422.812	356			
Q11	Between Groups	6.398	4	1.599	1.084	.364
	Within Groups	519.423	352	1.476		
	Total	525.821	356			
Q12	Between Groups	10.305	4	2.576	2.127	.077
	Within Groups	426.340	352	1.211		
	Total	436.644	356			
Q13	Between Groups	12.061	4	3.015	2.582	.037
	Within Groups	411.104	352	1.168		
	Total	423.165	356			
Q14	Between Groups	4.994	4	1.249	1.887	.112
	Within Groups	232.961	352	.662		
	Total	237.955	356			

